

جامعة القاضي عياض
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
مراكش

المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن

معد ناص
بتكريم الدكتور محمد الكشور
السبت 13 مارس 1999

2002

العدد : 37

المسؤولية عن فعل الحيوان في القانون المغربي والمقارن

محمد مومن*

تعتبر المسؤولية المدنية بنوعيتها التقصيرية والعقدية من أعقد فروع القانون المدني وأكثرها صعوبة وإثارة للنزاعات أمام القضاء. فإذا كانت المسؤولية العقدية تقوم على الإخلال بالتزام عقدي، يختلف باختلاف ما اشتمل عليه العقد من التزامات، فإن المسؤولية التقصيرية تقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير، وهو الالتزام بعدم الأضرار بالغير.

وهذه الأخيرة تشمل المسؤولية عن العمل الشخصي، والمسؤولية عن فعل الغير، والمسؤولية عن الأشياء، التي تتفرع بدورها إلى مسؤولية عن حراسة الأشياء، ومسؤولية مالك البناء، والمسؤولية عن حراسة الحيوان. وهذه المسؤولية الأخيرة، تهم بالدرجة الأولى ما يسمى بالأشياء الحية، والتي تبعت في تطورها نفس التطور الذي عرفته المسؤولية بصفة عامة. حيث لم يكن هناك مبدأ عام ينظمها، وإنما كانت هناك حالات محددة، تتقرر فيها هذه المسؤولية، مع وجود خلط، خفت حدته تدريجياً، بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.

* جامعة القاضي عياض - كلية الحقوق - مراكش

وقد أقر هذا النوع من المسؤولية أغلب الشرائع السماوية والقوانين القديمة، وكانت تشمل الحيوانات والعبيد، وظهرت في صور كثيرة اختلطت فيها المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية، فأحيانا كان يتم إنزال الحيوان منزلة المجرم، وأحيانا كانت تقع المسؤولية لعمل أحدثته هذه الحيوانات، أو كانت سبب حدوثه، فنجد مثلا أسفار اليهود القديمة تقرر مسؤولية الحيوان وعقابه، بل وعقاب صاحبه في حالة الإهمال⁽¹⁾.

و قد أقر التشريع الاسلامي أن جرح الحيوان لا يستتبع مساءلة، لأنه لا ذمة ولا إدراك له⁽²⁾، إلا أنه اختلف في ضمان فعله، فذهب الرأي الراجح، انطلاقا من القاعدة المشهورة : إذا قصر الانسان في القيام بما يجب عليه بالشرع أو بالعقد، فتلفت نفس أو مال وجب عليه ضمان ما أتلّفه⁽³⁾، إلى القول بوجود الضمان.

كما أنشأ قدماء اليونان محكمة خاصة مستقلة بأثينا، كان يطلق عليها اسم البريتانيون⁽⁴⁾، لمحاكمة الحيوانات المتسببة في هلاك الانسان، كما قضت القوانين اليونانية بتسليم الحيوان الذي تسبب في ضرر إلى المتضرر ليتخذ حياله ما يشاء⁽⁵⁾.

أما القانون الروماني، فبعد أن كان ينص على معاقبة الحيوان⁽⁶⁾، أجاز في مراحل متقدمة منه للمتضرر أن يرفع دعوى التعويض على صاحب الحيوان، وكان التعويض يتمثل في أخذ الحيوان المحدث للضرر، أو تعويض يقدر بقيمة الحيوان⁽⁷⁾، ولا يقاس بمقدار الضرر⁽⁸⁾.

ومع تطور المجتمعات الانسانية، بدأت تبتعد عن فكرة المسؤولية الجنائية للحيوان، فبعد أن نص قانون حمورابي على عدم مسؤولية الحيوان الجنائية⁽⁹⁾، رتب المسؤولية المدنية على صاحبه، إذا كان الضرر نتيجة إهماله، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر⁽¹⁰⁾.

أما القانون الفرنسي القديم، فقد عرف المسؤولية عن الأشياء الحية، وكان أساسها الخطأ الشخصي الواجب الإثبات، واحتفظ في شأن التعويض بالتعويض النقدي الذي كان جائزا في القانون الروماني، وأسقط التعويض المبني على الترك العيني.

وتطورت المسؤولية عن فعل الحيوان في قانون نابوليون، ورغم أن هذا القانون كان ينص على المسؤولية عن فعل الأشياء، فلم يكن يقصد من الأشياء إلا المسؤولية عن الحيوان، والمسؤولية عن تهدم البناء، أما المسؤولية عن غير الحيوان فقد أبقاها خاضعة لمسؤولية الإنسان عن فعله الشخصي⁽¹¹⁾.

وبقيت النصوص جامدة، حتى نهاية القرن التاسع عشر، حيث إن القضاء الفرنسي وأمام النهضة العصرية وما اخترع خلالها من آلات، وشتى وسائل النقل المختلفة، والحوادث الناتجة عنها، والتي يذهب ضحيتها أفراد يعجزون عن إثبات الخطأ في جانب أصحابها، جعلته يتدخل إلى جانب المتضرر، ليقرر التخفيف من عبء الإثبات عليه، وجعله على صاحب الشيء لا على المتضرر.

وبدأت بذلك أهمية المسؤولية عن الأشياء غير الحية تتزايد مقابل تراجع المسؤولية عن الحيوان، نتيجة تراجع دور الحيوانات عن كونها السبب الرئيسي للحوادث.

ويلاحظ أن المسؤولية عن الحيوان بعدما كانت تعتبر نموذجا لتحديد إطار المسؤولية عن فعل الأشياء، أصبحت مجرد حالة من حالات هذه المسؤولية الأخيرة، رغم أن كلمة الأشياء أصبحت لا تشمل الحيوانات، بل بالعكس المقابل لها، أي أنها تعني الأشياء غير الحية. إلا أن هذا لم يمنع من خضوعها لنفس النظام، وأن نفس الشروط المطبقة عليها هي واحدة، مع تمييزها عن نظام المسؤولية بصفة عامة، من حيث إنها تضع قواعد خاصة عندما تحدد الشخص الذي يجب عليه تعويض الضرر الذي أحدثه الحيوان،

وأنها تخرج عن القواعد العامة فيما يتعلق بالاثبات، وذلك بأعفاء المضرور من إثبات خطأ الحارس، كما أنها تعتبر استثناء من ضرورة توفر الخطأ لترتيب المسؤولية، فهي تقوم على الرغم من عدم صدور خطأ من جانب الحارس.

وتتجلى على هذا النحو أهمية مسؤولية حارس الحيوان، نظراً للأهمية النظرية والعملية للمسؤولية بصفة عامة، ثم باعتبارها تخرج عن هذه القاعدة العامة، وتقوم على افتراض الخطأ في جانب الحارس، إلا أنها تتميز عن بعض أوجه المسؤولية عن الغير التي تقوم على نفس الأساس، في أن الغير يمكن نسبة الخطأ إليه، إذا كان مميزاً، مما يتأتى للمسؤول عنه الرجوع عليه بما دفعه عنه من تعويض إذا توافرت شروط ذلك، أما المسؤولية عن الحيوان، فإن الخطأ لا يمكن أن ينسب إلى هذا الأخير، وبذلك تعتبر هذه المسؤولية مسؤولية مباشرة.

ولكن هل خروج هذه المسؤولية عن القواعد العامة يجعل لها شروطاً خاصة بها؟ وما هي أوجه التداخل بينها وبين غيرها من المسؤوليات التي قد تشبهها، وخصوصاً منها المسؤولية عن الأشياء، ومن هو الحارس الذي يفترض الخطأ بجانبه، هل هو المالك أم شخص غيره؟ وإلى أي حد يعتبر هذا الخطأ مفترضاً؟، وهل أعطاه المشرع وسائل لدفع هذه المسؤولية؟.

لتبيان ذلك سنقسم هذا العرض إلى مبحثين : نتناول في الأول شروط قيام المسؤولية عن فعل الحيوان ، وفي الثاني أساس مسؤولية حارس الحيوان.

المبحث الأول

شروط قيام المسؤولية عن فعل الحيوان

نص الفصل 86 من قانون الالتزامات والعقود على أن « كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته، ولو ضل هذا الحيوان أو تشرده... ».

ويتضح من هذا الفصل أنه يقتصر فقط على تعويض الأضرار التي تسببها الحيوانات التي يمكن أن تكون موضوع حراسة، ومن ثم فإذا تسبب في الضرر حيوان لا مالك له ولا حارس، فلا يمكن تطبيق الفصل 86، كما هو الأمر بالنسبة للأضرار التي تسببها الحيوانات الأليفة، ولكن دون أن يعنى ذلك أنه لا يمكن أن تكون هناك أية متابعة، حيث إن الفصل 86 لا يعتبر لوحده مصدر التعويض عن الأضرار التي تحدثها الحيوانات إذ يمكن إثارتها حسب القواعد العامة الواردة في الفصل 77 أو قواعد المسؤولية الإدارية إذا تعلق الأمر بالدولة أو الجماعات المحلية، أو حسب الفصل 87 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على حالات خاصة للتعويض عن الأضرار التي تحدثها الحيوانات الأليفة.

وسنركز في دراستنا على الفصل 86 نظرا لأهميته دون إغفال الحالات الأخرى التي سنشير إليها كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

ولتحقق المسؤولية حسب هذا النص يتعين توفر شرطين : الأول، تولي حراسة حيوان ، والثاني، إحداث الحيوان ضررا بالغير وسنعرض لكل شرط على حدة في مطلب مستقل.

المطلب الأول حراسة الحيوان

الشرط الأول لتحقق المسؤولية عن فعل الحيوان هو أن يتولى شخص حراسة هذا الأخير، ويقتضي الإلمام بهذا الشرط أن نبين ما المقصود من الحيوان، وما معنى الحراسة، وذلك في فرعين اثنين.

الفرع الأول

المقصود من الحيوان

لم يحدد القانون أو القضاء أو الفقه الحيوان الذي يسأل حارسه عن الضرر الناشء من فعله، وكل ما اشترط فيه أن يتولى شخص حراسته أو وجود حالات خاصة للمساءلة⁽¹²⁾، وأن يكون حيا، فجثة الحيوان الميت تعتبر شيئا غير حي لا حيوانا، والمسؤولية عنها تكون مسؤولية عن شيء غير حي لا عن حيوان⁽¹³⁾.

ومتى توفر هذان الشرطان في حيوان ما، فإن القانون يطبق عليه بغض النظر عن نوعه أو طبيعته البيولوجية؛ سواء كان الحيوان مستأنسا أو متوحشا، كبيرا أو صغيرا، خطرا أو غير خطر، وتدخل في ذلك الدواب والبهائم بأنواعها من خيل وبعال وحمير وجمال ومواشي، والحيوانات الأليفة من كلاب وقطط، والدواجن والطيور المملوك، وما عسى أن يمتلك الشخص من حيوانات مفترسة، كالأسد والنمر والذئب...⁽¹⁴⁾. كما أنه لا عبارة أن يكون الحيوان معتبرا عقارا بالتخصيص.⁽¹⁵⁾

وإذا كانت القوانين قد أجمعت على أن أي حيوان حي، كيفما كانت طبيعته البيولوجية يسأل عنه صاحبه، فإنها اختلفت في تصنيف هذه الحيوانات بسبب نوعها مما نتج عنه اختلافها في مسؤولية صاحبها، كما تميز الفقه الإسلامي بتبنيه لموقف خاص من هذه المسؤولية، وسنعرض لموقف الفقه الاسلامي، ثم لموقف القانونين الانجليزي والفرنسي لتباين اتجاهاتهما وأسسهما، قبل أن نبرز موقف القانون المغربي.

أولاً : فم الفقه الإسلامي :

خص الفقهاء المسلمون هذا النوع من المسؤولية بمباحث وفصول، خصصت لتناول أحكامها، لكثرة الحوادث والأضرار التي تتسبب فيها، وخاصة في المناطق الفلاحية، ويمكن بعد مراجعة هذه الأحكام أن نقول إن الفقهاء المسلمون قد قسموا الحيوانات إلى نوعين، حيث ميزوا بين الحيوان المرسل، والحيوان غير المرسل⁽¹⁶⁾.

1 الحيوان المرسل

الحيوان المرسل هو الذي جرت عادة أهل البلد بإرساله إلى المرعى ليلاً ونهاراً، دون حفظ، واختلف الفقهاء في حكمه تبعاً لاختلافهم في طبيعة الأدلة، إلى آراء متعددة.

أ - الرأي الأول ويمثله جمهور الأحناف والظاهرية، يرى أن مسؤولية الحارس عن هذا النوع من الحيوان لا تثبت بمجرد إفلاته، وإحداثه الضرر بالغير، بل لا بد لكي يسأل الحارس أن تطبق القواعد العامة في قيام الضرر بأثبات خطأ الحارس، إذ يرى هذا الرأي أنه لا ضمان فيما أتلفه هذا النوع من الحيوان، سواء ليلاً أو نهاراً، إذا لم يكن عقوراً⁽¹⁷⁾، واستدلوا بالحديث الشريف : "العجماء جرحها جبار"، وقالوا بأنه حديث عام، وعمومه ينفي الضمان، مالم يكن صاحبها قد دفعها على شيء، فإنه يضمن لتسببه الفعل إليه⁽¹⁸⁾.

ب - الرأي الثاني ويمثله جمهور الفقهاء المالكية⁽¹⁹⁾، والشافعية⁽²⁰⁾ والحنابلة⁽²¹⁾، يستفاد منه أن الضرر الذي يحدثه الحيوان نهاراً لا يسأل عنه الحارس، إلا بناء على الخطأ الواجب الاثبات، بحيث ينسب فعل الحيوان إلى من له اليد عليه، أما إذا حصل الضرر ليلاً، فإن الضمان يجب على الحارس على كل حال، لإطراد العادة بالحفظ ليلاً.⁽²²⁾

وحجتهم ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. (23)

وما أخرجه الدراقطني عن النعمان بن بشير أنه قال: قال رسول الله (ص): من أوقف دابة في سبيل من سبيل المسلمين أو في سوق من أسواقهم. فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. (24)

أما الحديث المستدل به من طرف الرأي الأول، فقالوا عنه بأنه من جملة الكلام العام الذي يراد به الخاص. (25)

ج - الرأي الثالث

ويمثله بعض الشافعية والزيدية، يقضي بأن شهرة العادة تعفي المضرور من إثبات خطأ الحارس، حيث يربطون الضمان بما جرت عنده العادة، فلوجرت عادة أهل البلد إرسال المواشي ليلاً وحبسها نهاراً انعكس الحكم، كذلك إذا جرى عرف بحفظها ليلاً ونهاراً كما في المدن، وجب الضمان مطلقاً. (26)

د - أما الرأي الرابع ويمثله الليث بن سعد، وعطاء بن أبي رباح، فقد ربط الأحاديث السابقة بالأصول العامة للضمان، وقالوا أن على ذي اليد الضمان فيما أتلفته الدابة المرسلة ليلاً ونهاراً، لأن الأصول تقضي أن على المتعدي الضمان، وأن إرسال الدابة يعتبر في حد ذاته تعدياً يوجب الضمان (27)، والملاحظ أن هذا الرأي لا يقيم تمييزاً بين الحيوان المرسل أو غير المرسل.

2 - أما الحيوان غير المرسل :

هو الحيوان الذي يكون في يد الحارس، أو جرت العادة بحفظه ليلاً ونهاراً، أو كان عقوراً.

فإذا كان الحيوان في يد الحارس، فلا يخلو إما أن يكون الحارس راكباً (28)، أو سائقاً (29)، أو قائداً (30)، وقد أجمع الفقهاء على إسناد فعل

الحيوان إلى صاحبه إذا وقع منه وهو تحت إرادته وخاضع لتوجيهه كالحصان غير الجموح⁽³¹⁾، أو كان في وسعه منعه من الإضرار بالغير ولم يفعل⁽³²⁾، أو إذا تسبب هو في إحداثه ذلك الضرر وكان في هذا التسبب متعديا⁽³³⁾.

والظاهر أن وجه المسألة في هذه الحالة هو كون الراكب أو السائق أو القائد ذا سيطرة فعلية على الحيوان تجعله حارسا له، وتلقى عليه بهذه الصفة واجب منعه من الإضرار بغيره.

وبالنسبة للحيوان الذي يحدث الضرر ليلا، فإنه يلزم الحارس الضمان دون أن يكلف المضرور بإثبات خطأ الحارس⁽³⁴⁾، لأن حفظ الحيوان غير المرسل - ليلا ونهارا - واجب مفروض بحكم الشرع، وعليه فلا يستطيع الحارس أن يخلص من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي.

أما الحيوان العقور أو المعروف بالإفساد، كالأسد، والنمر، والذئب، والثور النطوح، والكلب العقور، وما إلى ذلك من الحيوانات التي ينتج عنها ضرر، فقد أجمع الفقهاء على أن مسؤولية الحارس مبنية على الضمان⁽³⁵⁾، وأن علة الضمان قد تعلقت بخطر الحيوان المجبول على إحداث الضرر، بصرف النظر عن تقصير الحارس أو عدم تقصيره، وأن الضمان يتعلق بالحارس من وقت اقتنائه لهذا النوع من الحيوان، لا من وقت إحداث الضرر⁽³⁶⁾.

ثانيا - في القانون الإنجليزي

عني القانون الإنجليزي بضبط أحكام المسؤولية عن الحيوانات استجابة للحاجة الاجتماعية إلى هذا الضبط، ولكثرة الأضرار التي تحدثها الحيوانات والتي تتسبب في وفيات عديدة، خصوصا في المناطق الفلاحية التي تعاني من هذه الأضرار أكثر من غيرها، وينظم المسؤولية عن فعل الحيوان فيها أحكام القانون The animals act الصادر عام 1971.⁽³⁷⁾

ويميز هذا القانون بين نوعين من الحيوانات هي :

1) الحيوانات المتوحشة أو الخطرة، والمقصود بها تلك الحيوانات الضارة بطبيعتها، كالأسد والنمر والذئب والشعوب وغيرها من الحيوانات المتوحشة، ويتم تحديدها في فئتين: الأولى: التي لم يعتد استئناسها في الجزيرة البريطانية، والثانية، الحيوانات القابلة عادة لإحداث أضرار جسيمة، مالم تقيد، أو التي تحدث ضرراً قابلاً لأن يصبح جسيماً.

والمسؤولية عن هذا النوع من الحيوانات هي مسؤولية مطلقة، لا تتوقف على إهمال في الحراسة أو في رقابة الحيوان، لأن مجرد الاحتفاظ بها يعد تهديداً لسلامة الغير.

2) الحيوانات غير الخطرة: أي العادية بطبيعتها جنسها، وهي كل ماعدا الحيوانات الخطرة أو المتوحشة السابق ذكرها، كالأنرب والدواجن والدواب والبهائم، ويشترط لقيام مسؤولية حارسها شروط هي:

أ - أن يكون لدى الحيوان القابلية والاستعداد للإضرار بالغير أو بالحيوانات الأخرى، بشرط أن تكون هذه الأضرار مختلفة عن تلك التي تحدث عادة من مثل هذا الحيوان.⁽³⁸⁾

ب - أن يكون حارس الحيوان أو تابعه المكلف به عالماً باستعداد الحيوان وقابليته أو ميله لإحداث الضرر والأذى بالغير، فيكون احتفاظه به رغم علمه بخطورته تحت مسؤوليته.

وأضافت المادة الحادية عشر من القانون الانجليزي شرطاً آخر في حالة تعدي هذه الحيوانات، ودخولها لملك الغير، إذ تقتصر المسؤولية في هذه الحالة على الأضرار الناتجة عن الحيوانات العادية التي جرت العادة بتقييدها، وخالف حارسها ما هو معتاد، كالحیوانات الداجنة والمواشي، أما الحيوانات التي لم تجر العادة بتقييدها كالقطط والكلاب، فلا يعد إرسالها ودخولها في ملك الغير تعدياً⁽³⁹⁾.

ومحدد ما إذا كان حيوان ما خطرا ام لا، لا ينظر إلى الحيوان في ذاته، ومدى ما يتصف به من خطورة أو استثناس، وإنما ينظر إلى الفصيلة التي ينتمي إليها هذا الحيوان (40).

ثالثا - في القانون الفرنسي :

ينظم القانون الفرنسي مسؤولية الحارس عن فعل الحيوان في المادة 1385 من القانون المدني، وتقوم مسؤولية الحارس فيه عن كل حيوان تدب فيه الحياة، متوحشا كان أو مستأنسا، كبيرا أو صغيرا، خطرا أو غير خطر، ولم يرد في القانون الفرنسي أي تقسيم للحيوانات حسب نوعها أو جنسها، بل إن القضاء الفرنسي توسع في تعريفه لهذه الحيوانات لتشمل جميع الأنواع، حيث قضى بأن الحيوانات التي تخضع للفصل 1385 هي الكائنات الحية التي تعيش وتكبر وتتكاثر وتأكل تحت سقف الإنسان وتحت رعايته (41).

وجدير بالاشارة أنه إلى جانب الفصل 1385 الذي ينظم المسؤولية عن الحيوانات الموجودة تحت الحراسة، فإن هناك أنظمة خاصة للتعويض عن الأضرار التي تحدثها الحيوانات الأخرى الطليقة، مثل قانون 24 يوليوز 1937 كما وقع تعديله، المتعلق بالتعويض عن الأضرار التي تحدثها حيوانات الصيد للمنتجات الفلاحية، وقانون 27 دجنبر 1968 المتعلق بالأضرار التي تحدثها الخنازير وحيوانات الصيد الكبيرة التي تكون محل برنامج خاص للصيد.

رابعا - في القانون المغربي

من خلال الفصلين 86 و 87 من قانون الالتزامات والعقود، يتبين أن القانون المغربي يقيم تمييزا خاصا به فيما يخص الحيوانات التي تخضع لمقتضيات هذين الفصلين، فهو لا يميز بين أنواعها أو مدى خطورتها، وإنما يقيم تفرقة على أساس حراستها، حيث يميز بين الحيوانات التي يتولى شخص حراستها وبين الحيوانات الطليقة.

فالفصل 86 منه يتناول الحيوان الذي يتولى شخص حراسته، ويفيد استمرار المسؤولية عالقة بهذا الشخص المسؤول، ولو ضل الحيوان أو تشرّد، ويشترط فقط أن يكون الحيوان حيا، وأن يتولى شخص حراسته.

وشرط تولي الحراسة يعد ضروريا، وكافيا لوجده لتطبيق مقتضيات هذا الفصل على الحيوان، ولو تعلق الأمر بحيوان مفترس كحيوانات السيرك مثلا، أما إذا انتفى هذا الشرط، فإن الحيوان لا يخضع لهذه المقتضيات، ولو كان الأمر يتعلق بحيوان أليف.

أما الحيوانات التي توجد طليقة، سواء كانت متوحشة أو غير متوحشة، فلا يسأل مبدئيا مالك العقار أو مستأجره أو حائزه عن الضرر الذي تحدثه هذه الحيوانات لأنها ليست تحت حراسته.

أما الفصل 87 فيتناول الحيوانات الطليقة، سواء كانت متوحشة أو غير متوحشة، والتي ليست ملكا لأحد، غير أن وجودها فوق أرض سمح لها بالعيش فيها قصدا، مع اعتناء أو بدونه، من طرف المالك، أو المستأجر، أو الحائز، كان لأجل استجلاب منفعة منها، كما هو الشأن إذا كان هذا المالك، أو المستأجر، أو الحائز قد جلب هذه الحيوانات أو احتفظ بها في أرضه، أو إذا كان واحد من هؤلاء يقوم بتربيتها ورعايتها، إما بقصد التجارة، أو الصيد، أو الاستعمال المنزلي، أو إذا كان الأمر يتعلق بأرض خصصت للصيد دون سواه.

وبالتالي يسأل مالك العقار، أو مستأجره، أو حائزه، عن الحيوانات الطليقة، ولو لم تكن ملكا له، أو لم يكن يعتن بها في الحالات التالية:

- إذا فعل شيئا لجلبها أو للاحتفاظ بها؛

- إذا وجدت في الأرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا مخصصة لتربية أو رعاية بعض الحيوانات، إما بقصد التجارة أو الصيد أو للاستعمال المنزلي؛

- إذا كانت الأرض مخصصة للصيد.

أما في غير هذه الحالات فإن الشخص لا يسأل عن الحيوانات الطليقة الموجودة في أرضه، وفي هذا الصدد نقضت محكمة النقض الفرنسية حكماً قضى على مالك أرض بتعويض فلاح عن الأضرار التي سببتها له الأرناب، بدعوى وجود آثار مرور هذه الحيوانات من هذه الأرض، وأن الأضرار التي سببتها ناتجة عن خطأ في الحراسة من طرفمالك الأرض⁽⁴²⁾.

ولكن ما الحكم بالنسبة لهذه الحيوانات الطليقة، والتي لا حارس لها، ولا توجد في عقار يخضع لمقتضيات الفصل 87، هل تعتبر الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تسببها؟

من المسلم به أنه إذا وجدت حالة من الحالات المشار إليها في الفصل 87، فإن الدولة تعتبر مسؤولة عن الأضرار التي تسببها الحيوانات الطليقة، سواء كانت متوحشة أو غير متوحشة، وفي هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7 مارس 1942، بأن الأضرار الحاصلة من الحيوانات الضارة التي تعيش في غابة مجاورة تقيم مسؤولية المالك (إدارة المياه والغابات) إذا ثبت أنه إما عن سهو أو بعمل غير كاف أو بتدابير متأخرة لم يستطيع المالك أن يحول بشكل فعال دون خطر اجتياح المزروعات⁽⁴³⁾. وإن كان في الامكان في هذه الحالة متابعة الدولة بناء على مقتضيات الفصل 79.

أما في غير هذه الحالات، والتي تخضع أغلبها لمقتضيات الشرطة القروية، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات ظهير 11 يوليوز 1931⁽⁴⁴⁾، المنظم لهذه الشرطة، والتي أوكل لها المشرع الحفاظ على مصالح الجماعات القروية ومن بينها المحافظة على الحيوانات الداجنة والمحاصيل الزراعية والممتلكات، فإن هذه الشرطة، وعلى رأسها القائد في الجماعة، والعامل على صعيد العمالة أو الإقليم ملزم باتخاذ تدابير وقائية، أو معالجة الأضرار التي تسبب فيها الحيوانات الداجنة أو المؤذية. فمثلاً يمكن للقائد، من أجل حماية

الأشخاص، أن يأمر بأن تكون الكلاب مكمنة، ومأخوذ بزمامها، أما الكلاب الشاردة سواء كان لها مالك أم لا، فتتم سيقاتها إلى المحبس، وتقتل بعد 48 ساعة إذا كانت بدون ساجور، أو كان مالكة مجهولا، وبعد 8 أيام بساجور في عنقها، أو تحمل علامة مالكةها.

أما بالنسبة للحيوانات المؤذية أو المضرة، فيمكن للقائد اتخاذ كل الاجراءات الضرورية للقضاء على هذه الحيوانات، وتسخير السكان بأسلحتهم وكلابهم المدربة لأجل ذلك، ويمكن أيضا بناء على قرار من العامل القيام بمطاردة هذه الحيوانات، تنفيذ تحت إشراف مسؤول عن المياه والغابات، ويمكن أن تكون عامة، وتشمل جميع الحيوانات المؤذية، أو خاصة تشمل بعضها فقط كالذئب، والشعلب والأفاعي والجراد...

وتقع تحت سلطة هذه الشرطة الأمر بأن تقتل حالا الحيوانات المصابة بسعار.

فهل يمكن القول بناء على ما سبق أن الدولة تكون مسؤولة عن هذه الحيوانات؟ نرى أنه بالرغم من أن بعض هذه الحالات لا تخضع لمقتضيات الفصل 87، كما أنها لا تخضع لمقتضيات الفصل 86، لأنه وإن كان من المقرر أن الحارس، يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا، فإنه لا يمكن القول أن الدولة تعتبر حارسة لهذه الحيوانات لانتفاء سلطة التوجيه والرقابة والاستعمال، إلا أنه يمكن مساءلتها باعتبارها مقصرة في اتخاذ التدابير الواجبة من أجل حماية الممتلكات والمحاصيل الزراعية أو الحيوانات الداجنة للمواطنين، لأن هذا الواجب ملقى على عاتقها، وذلك بناء على الفصل 79 من ق.ل.ع.

الفرع الثاني مفهوم الحراسة

تبعا للتمييز الذي يورده القانون المغربي بين الحيوانات الموجودة تحت حراسة شخص، والحيوانات الطليقة، فإن الإلمام بمفهوم الحراسة يقتضى تحديد معناها بحسب ما إذا تعلق الأمر بالحيوانات الموجودة تحت حراسة شخص، والتي تخضع لمقتضيات الفصل 86، أو بالحيوانات الطليقة في الحالات الواردة في الفصل 87.

أولا - في حالة حدوث ضرر تسبب فيه حيوان، سواء كان متوحشا، أو غير متوحش، فإنه يكون مسؤولا، بمقتضى الفصل 86، الشخص الحارس للحيوان، إذن فالقانون يربط المسؤولية بحراسة الحيوان لا بالحيوان نفسه. (45)

ونظرا للتشابه الموجود بخصوص مفهوم الحراسة في مبادئها العامة، بين القوانين التي سبق لنا دراستها (46)، فإننا سندرس في هذا الفرع مفهوم الحراسة في الفقه الاسلامي، ثم مفهومها في القوانين الوضعية.

أولا - معنى الحراسة في الفقه الاسلامي :

المسؤول عن فعل الحيوان في الفقه الاسلامي هو ذو اليد على الحيوان، مالكا كان أو غير مالك (47)، وكلمة من له اليد تقابل المعنى المراد من كلمة الحارس في فقه القانون المدني، إذ يوحى معناها على وجود شخص له سلطة فعلية على الحيوان، وأنه ملزم بحفظه والرقابة عليه، حتى لا يضر بالغير، ولذلك فإن تحديد معنى الحراسة في الفقه الاسلامي لا يثير أي لبس في كون المسؤول عن الحيوان هو صاحب اليد عليه، ومن له اليد فعليه الضمان، ودليل ذلك قوله تعالى : « وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث (48) ، إذ نفثت (49) فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين، فقهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما » سورة الأنبياء 78-79 :

وأصحاب الحرث، فلما خرج الخصمان على سليمان، وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم، وقال لهما: بما قضى بينكما نبي الله داوود، فقالا: قضى بالغنم لصاحب الحرث، فقال لعل الحكم غير هذا، انصرفا معي، فأتى أباه، وقال: يا نبي الله: إنك حكمت بكذا وكذا، وإنني رأيت ما هو أرفق بالجميع، قال: وما هو؟ قال: ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بنمائها⁽⁵⁰⁾، وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم يقوم عليه، فإذا عاد الزرع إلى حالته التي أصابته الغنم في السنة المقبلة، رد كل واحد منهما ماله إلى صاحبه، فقال داوود، وفقت يا بني، لا يقطع الله فهمك، وقضى بما قضى به سليمان عليه السلام⁽⁵¹⁾.

وقد دلت الآية الكريمة على وجوب الضمان لعدم الحفظ، ومما يدل على أن من له اليد على الحيوان هو الضامن، ما جاء في الحديث الشريف من أن «من أوقف دابة في سبيل من سبيل المسلمين أو في سوق من أسواقهم، فوطأت بيد أو رجل فهو ضامن»⁽⁵²⁾.

ويستفاد من أقوال الفقهاء أنه لا ضمان فيما تتلفه الحيوانات التي لم تكن يد أحد عليها⁽⁵³⁾، وأن من هو مع البهيمة حاكم عليها، فهي كالألة بيده، وفعلها منسوب إليه سواء حملها عليه أم لا، علم به أم لا، لأن الضمان يجب باليد لا بالملك⁽⁵⁴⁾.

وخلاصة القول أن كلمة وضع اليد في الفقه الاسلامي تماثل من حيث المعنى كلمة الحراسة في فقه القانون المدني، حيث تثبت المسؤولية من مفهوم التعبيرين قبل الحارس أو واضع اليد، سواء كانت يده على الحيوان مستندة إلى حق مشروع أو غير مشروع.

ثانيا - مفهوم الحراسة في القوانين الوضعية.

يقصد بالحراسة الفعلية في الرقابة و التوجيه والاستعمال في

الحيوان، فأينما وجدت هذه السيطرة قامت معها المسؤولية، وقد نصت جل القوانين الوضعية على أن المسؤول عن فعل الحيوان هو الحارس، إلا أن تحديد الحارس المسؤول ظل محل أخذ ورد بين الفقه والقضاء.

فقد ذهب البعض⁽⁵⁵⁾ إلى اعتماد الحراسة القانونية، واعتبر أن الحارس هو صاحب السلطة القانونية على الحيوان، تمكنه من استعماله واستغلاله وتوجيهه ورقابته، بل والتصرف فيه تصرفاً مادياً أو قانونياً، ويستمدداً من حق له على الحيوان، سواء كان حقاً عينياً كحق الملكية أو الرهن الحيازي، أو حقاً شخصياً كحق المستأجر أو حق المستعير، وارتباط الحراسة القانونية بهذه الحقوق يجعلها تنتقل نتيجة أي تصرف قانوني ناقل للملكية، ولا تنتقل بالحيازة المادية، ومن ثم فالتابع لا يعتبر حارساً، لأن حيازته لا تعدو أن تكون حيازة مادية لا قانونية، كما أن السارق لا يعتبر هو الآخر حارساً، لأنه وإن كانت له سلطة فعلية على الحيوان، إلا أنه لا يستمد هذه السلطة من حق له عليه.

وواضح ما في هذه النظرية من تناقض مع المنطق والعدالة حيث يكون الحارس القانوني في حالة سرقة الحيوان محروماً من استعماله، ومع ذلك يسأل عن أفعاله⁽⁵⁶⁾، زيادة على انعدام سند لها في القانون، لأن النصوص المنظمة للمسؤولية عن فعل الحيوان لم تشر إلى وجوب توفر مثل هذه السلطة.

لذا لجأ اتجاه في الفقه⁽⁵⁷⁾ إلى اعتماد نظرية السلطة الفعلية⁽⁵⁸⁾ حيث اعتبرت أن الحارس هو من يحوز السلطة الفعلية على الحيوان، والتي تمنح له حق استعماله وتوجيهه ورقابته، بصفة مستقلة أي دون الخضوع لأوامر شخص آخر لممارسة هذه السلطة، سواء استندت هذه السلطة إلى حق من الحقوق أم لا، وبعبارة أخرى، لا يشترط في هذه السلطة أن تكون قانونية، بل يكفي أن تكون واقعية، لا اعتبار من ممارستها حارساً للحيوان.

وقد جمع القانون الإنجليزي بين النظرتين عندما نص في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون 1971 على أن الحارس Keeper هو الشخص الذي يملك الحيوان أو يحوزة، وبعد رب العائلة حارسا للحيوان عندما يكون هذا الأخير مملوكا أو في حيازة أحد أفرادها الذي يقل عمره عن 16 سنة.

من خلال ما سبق يتبين أنه يقصد بالحراسة السلطة الفعلية في الاستعمال والرقابة والتوجيه، فحارس الحيوان الذي يتحمل المسؤولية، هو من يباشر بنفسه أو بواسطة تابعيه سلطة فعلية في استعمال الحيوان ورقابته وتوجيهه، ولإبراز هذه العناصر نقسمها إلى عنصرين : مادي ومعنوي :

فالعنصر المادي للحراسة معناه أن تكون للشخص سلطة استعمال الحيوان وتوجيهه ورقابته، ولا يهم هل له الحيازة المادية للحيوان أم لا، إذن فما المقصود من الاستعمال والتوجيه والرقابة ؟

1 - الإستعمال هو سلطة الشخص في استخدام الحيوان كأداة لتحقيق غرض معين، ولا يتطلب الإستعمال أن يكون الشخص مستحوذا على الحيوان من الناحية المادية، فقد يثبت الإستعمال لشخص بينما تكون الحيازة في يد آخر، فالمهم أن يكون لهذا الحارس استخدام هذا الحيوان لتحقيق ما يشاء من الأغراض.

2 - التوجيه والإدارة، ويقصد بهما سلطة الأمر التي ترد على استعمال الحيوان، أو هي عبارة عن سلطة تقدير كيفية هذا الإستعمال ووقته، وتحديد الغرض الذي يستخدم الحيوان في تحقيقه، وتعيين الأشخاص الذين يسمح لهم بهذا الإستعمال، أو بالإستفادة من هذا الإستخدام.

3 - الرقابة، ويقصد بها سلطة حفظ الحيوان وتعهدده، ومنعه من الإضرار بالغير، وهي لا تفترض بقاء الحارس إلى جانب الحيوان، بل قد يكون لها سدلول معنوي حين يعهد الحارس لشخص آخر ليمارس الرقابة بالنيابة عنه.

أما العنصر المعنوي فمعناه أنه لا يكفي لإعتبار الشخص حارساً أن تتوفر له سلطة الإستعمال والتوجيه والرقابة، بل يجب فضلاً على ذلك أن يباشر هذه المظاهر المادية للحراسة على الحيوان لحسابه الخاص، وأن يباشر السلطة الفعلية على الحيوان بصورة مستقلة دون أن يخضع في ذلك لإدارة أو رقابة أو توجيه شخص آخر، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية أن الحارس هو من تكون له السيطرة الفعلية على الحيوان، ويملك التصرف في أمره، ولا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان إلى التابع المنوط به ترويضه وتدريبه، ذلك أنه وإن كان للتابع السيطرة المادية وقت تدريبه، إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ومصالحته ويتلقى تعليماته في كل ما يتعلق بهذا الحيوان، فإنه يكون خاضعاً للمتبع، مما تظل معه الحراسة لهذا الأخير، إذ العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسؤولية على أساس الخطأ المفترض هي سيطرة شخص على الحيوان سيطرة فعلية لحساب نفسه⁽⁵⁹⁾، ويتبين من هذا القرار أن المحكمة اعتبرت أن سلطة الحيازة التي يملكها التابع هي سلطة صورية فقط، وليس مستقلة، ورجعت إلى مصدر السلطة لتقرر أن المتبع هو الحارس وليس التابع.

إن وجود هذه السلطات بعنصرها المادي والمعنوي هو الذي يمكن من تحديد المسؤول عن الضرر الناتج من فعل الحيوان، فالحارس هو الشخص الذي يمارس على الحيوان سلطة مستقلة في التوجيه والرقابة والإستعمال، ولا يهم بعد ذلك أن تستند إلى سند قانوني أم واقعي⁽⁶⁰⁾، وهذه السلطات تكون في الأصل لصاحب الحيوان، إلا أنه من الممكن أن يفقدها إما عن رضى أو عن غير رضى⁽⁶¹⁾ فإنه يتعين بالتالي تقرير القواعد التالية :

1 - إن ملكية شخص لحيوان تعتبر قرينة على أنه حارسه، لأنه صاحب السيطرة الفعلية عليه، وله التوجيه والرقابة، ويستوي في ذلك أن يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً⁽⁶²⁾، وإذا رجع المضرور على المالك، فليس له أن يثبت أنه هو الحارس، إذ يقوم هذا الافتراض لصالحه،⁽⁶³⁾ بل يترتب

على المالك أن يثبت أنه لم يكن هو الحارس وقت وقوع الضرر، ويستطيع أن يثبت ذلك بجميع الطرق⁽⁶⁴⁾.

وإذا كانت ملكية شخص لحيوان قرينة على أنه هو حارسه، فإن النزاع قد يثار عند انتقال ملكية الحيوان بالبيع مثلا، خصوصا وأن وقت انتقال الملكية قد لا يطابق بالضرورة وقت حيازة الحيوان، وقد أقرت محكمة النقض الفرنسية في هذا الصدد مبدأ يقضي بأن انتقال الحراسة لا يتحقق بصفة أوتوماتيكية أو تلقائية مع انتقال الملكية، بل تنتقل مع واقعة التسليم المادي للحيوان إلى المشتري⁽⁶⁵⁾، إلا إذا كان المشتري هو الذي طلب إبقاء الحيوان عند البائع إلى حين تسلمه⁽⁶⁶⁾، وقد قضت محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 5 يناير 1960 بأنه إذا كان بمقتضى الفصل 86 من ظهير الالتزامات والعقود يسأل كل شخص عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته، فيجب أيضا أن يكون هذا الشخص لتلقى عليه المسؤولية قد أخذ عند حدوث الضرر بالإستعمال الشخصي للحيوان، أي أن يكون الحيوان قد أصبح بحيازته، وقد أصبحت له عليه سلطة القيادة⁽⁶⁷⁾.

2 - إن الحراسة لا تعني الحيازة المادية للحيوان، فقد يجتمعان في شخص واحد، وقد يستقلان عن بعضهما، ولكن ليس الحارس من يحوز بالضرورة الحيوان حيازة مادية، فالتابع كالراعي مثلا، له الحيازة المادية، ولكنه لا يعتبر حارسا، لأنه لا يملك السلطة الفعلية في رقابة الحيوان وتوجيهه⁽⁶⁸⁾، ويستتبع ذلك أن الحيوان إذا «ضل أو تسرب خفية» أي إذا فقد الحارس الحيازة المادية للحيوان، فإنه يبقى مسؤولا بالرغم من ذلك، وهو ما نص عليه الفصل 86⁽⁶⁹⁾، وفي هذا المعنى قضت محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 9 يبرابر 1946 أن الحارس الحيوان ليس هو الفلاح الذي يقود قطيعا من الأبقار، ولكن مالك الحيوان، والذي يتم العمل الفلاحي لحسابه عند وقوع الحادث، فالمالك يتحمل إذا المسؤولية المدنية عن الضرر الناتج عن فعل الحيوان المباشر بتحريك القصبه سبب الحادث⁽⁷⁰⁾.

وفي نفس المعنى قضت نفس المحكمة بأنه يجب اعتبار المخدم حارسا للحيوانات التي يكلف مأموره بسيافتها.⁽⁷¹⁾

3 - إن الحراسة لا تستوجب الحيابة القانونية للحيوان، فسارق الحيوان يصبح هو المسؤول عن الأضرار التي يحدثها الحيوان المسروق وهو في عهده تبعا لانتقال السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه، فليس من الضروري أن تكون السيطرة الفعلية سيطرة مشروعة لها سند في القانون.⁽⁷²⁾

4 - أن الحراسة لا تعني بالضرورة الانتفاع بالحيوان، فمالك الحيوان الذي عهد به إلى شخص آخر ائتمنه عليه، أو تركه عنده مؤقتا، كصاحب الاصطبل في الأسواق، والطبيب البيطري أو الحرفي الذي يصلح حوافر الدوات، فتنتقل الحراسة إلى هذا الشخص، وبالتالي تنتقل له السيطرة الفعلية في الرقابة والتوجيه، ويصبح هو المسؤول عن الأضرار، التي يحدثها الحيوان، وقد اشترط بعض القضاء الفرنسي في هذه الحالة أن يكون ذلك بمقابل.⁽⁷³⁾

5 - إن انتقال حيازة الحيوان مع السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه والاستغلال من شخص، ولو كان المالك ورضاه، إلى الغير يستتبع انتقال الحراسة إلى هذا الأخير، وبالتالي المسؤولية عن الأضرار المحدثة بفعل الحيوان، فإذا أكرى المالك الحيوان لشخص آخر، أو أعاره له، أو عهد به إليه للمحافظة عليه، أو لعلاجه أو أعطاه لمدرّب من أجل تدريبه⁽⁷⁴⁾، أو سلمه لناقل لينقله إلى مكان ما⁽⁷⁵⁾، فالأصل أن تنتقل الحراسة إلى هذا الشخص، إذ يصبح هو صاحب السلطة الفعلية على الحيوان.⁽⁷⁶⁾

ونفس الحكم يطبق إذا خول المالك للتابع سلطة التوجيه والتصرف في أمر الحيوان⁽⁷⁷⁾، وفي هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 20 نونبر 1945 بأنه يتعين على القضاة المرفوعة إليهم النازلة لطلب العطل والضرر، تأسيسا على المسؤولية المنصوص عليها في الفصل

86 من ظهير الإلتزامات والعقود البحث عن الحارس القانوني للشيء سبب الحادث، هل هو مالكة أو التابع. فحارس الشيء ليس بالضروري أن يكون هو مالكة، وعلى الأخص رئيس العمال الفلاحين الذي يقوم بجولة على ملكية مخدمه الفلاحية، وهو يعتلى صهوة جواد وديع، فيجب اعتباره الحارس الوحيد، خصوصا وأنه يمارس عادة وظيفته في الملك دون الرجوع لمخدمه.

وبما أن التابع... حاصل على الحصان لاستعماله، لا يمكن الادعاء بأن المالك هو المسؤول كلياً، بما أنه هو الذي يتوفر وحده (التابع) على سلطة الإشراف على الحيوان وليس المالك.⁽⁷⁸⁾

وكذلك إذا استعمل التابع هذا الحيوان في مصلحته متجاوزاً بذلك حدود عقده مع المالك، ففي هذه الحالة يكتسب التابع سلطة مطلقة على الحيوان مستقلة تماماً عن السلطة التي يخولها له المتبوع، على أنه يلاحظ في هذه الصورة الأخيرة أن المالك تمكن مساءلته بوصفه متبوعاً، إنما يتعين حينذاك إثبات خطأ صدر من التابع، بينما مساءلة المالك بوصفه حارساً لا يلزم فيها إقامة الدليل على خطأ ما⁽⁷⁹⁾.

ومن المقرر أن مالك الحيوان هو الذي يقع عليه عبء إثبات انتقال السيطرة الفعلية على الحيوان إلى من عهد إليه به.

ويكون على المحكمة أن تعين الشخص المسؤول معتمدة في ذلك على ما تستنتجه من ظروف الأحداث المعروضة عليها، ومن الطبيعة القانونية لكل حالة على حدة⁽⁸⁰⁾.

ويعتبر استخلاص الحارس القانوني من ظروف النازلة، هل هو المالك أو غيره، من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحده، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث تعليل ذلك التقدير الموضوعي.

ويشير هذا التعيين مناقشات متعددة إذا وجد الحيوان تحت مراقبة شخصين اثنين في وقت واحد، حيث إن اشتراط أن تكون الحراسة مستقلة لا تتعارض مع منحها لعدة أشخاص ما داموا يتمتعون جميعا بالسلط المكونة للحراسة.

وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن نستنتج بعد استقراء أحكام القضاء الفرنسي أنه يجب الأخذ بمعياريين رئيسيين لتحديد الشخص المسؤول.

الأول : هو طبيعة العلاقة القانونية الموجودة بين كل شخص من هؤلاء الأشخاص والحيوان.

والثاني : هو أن الحارس هو من له على الحيوان سلطة فعلية في الاستعمال والرقابة والتوجيه.

ويتعين في الأول تطبيق المعيار الأول لمعرفة طبيعة العلاقة القانونية الموجودة بين كل شخص والحيوان، فإذا كانت هذه العلاقة هي نفسها، أي من نفس الدرجة، كأن تكون ملكية الحيوان مشتركة بين شخصين، كحالة زوجين يملكان حيوانا في بيتهما⁽⁸¹⁾ أو وجود شريكين في أغنام أو بقر وغيرهما، فإن الالتزام بالحراسة يفرض في جانب الشريكين معا كل بنسبة ما يملكه.

وبالعكس إذا كانت طبيعة هذه الرابطة مختلفة، فإن الحراسة لا تكون تضامنية، بل ستكون تناوبية أو تعاقبية أو بدلية، فحراسة حيوان سلم لصاحب فندق للاعتناء به، يمكن أن تكون للمالكه أو لصاحب الفندق ، ولكن ليس لهما معا⁽⁸²⁾. و نفس الشيء بالنسبة للمالك الذي يساعد الطبيب البيطري في انجاز مهمته.

وفي هذه الحالات وغيرها من الحالات المشابهة، يتم الاعتماد على المعيار الثاني، وذلك بتحديد من له سلطة الرقابة والتوجيه على الحيوان، وتمييز ذلك عن انتقال الحيازة المادية فقط، وقد قرر القضاء الفرنسي بأن البيطري الذي يعالج الحيوان يعتبر مسؤولا، لأن حراسة الحيوان قد انتقلت

إليه عندما حاز الحيوان بحكم مهنته⁽⁸³⁾، وأخذ يعطي توجيهات وتعليمات تتعلق بالحيوان⁽⁸⁴⁾، سواء كان يعالجه داخل محله أو في عيادته⁽⁸⁵⁾، أو في اسطبل مالك الحيوان⁽⁸⁶⁾، وحتى ولو كان يساعده أتباع المالك⁽⁸⁷⁾، ويستوى كذلك أن يلحق الضرر بنفسه⁽⁸⁸⁾، أو بالغير⁽⁸⁹⁾، أو بالمالك نفسه⁽⁹⁰⁾.

وتجدر الإشارة أن القضاء الفرنسي اعتمد في بعض أحكامه على معيار المقابل الذي يتلقاه الشخص الذي انتقلت إليه حراسة الحيوان في حالة الاعتناء به أو حراسته، فإذا كانت مجانية ومؤقتة، فيفترض أن المالك احتفظ بسلطة الرقابة والتوجيه، وبالتالي لا يعتبر الشخص مسؤولاً، كحالة تكليف صديق أو شخص بالاعتناء بحيوان لمدة معينة⁽⁹¹⁾، أما إذا استعمل الشخص الحيوان أو استغله أو تلقى اجرا مقابل الاحتفاظ به، فإنه في هذه الحالة يعتبر حارساً، فإذا تلقى صاحب الفندق اجرا مقابل إيوائه للحيوان يعتبر حارساً له⁽⁹²⁾.

إلا أنه تبين لنا من خلال العديد من الأحكام أنه لا توجد قواعد مطلقة وعمامة في هذا المجال، وإنما تخضع كل حالة لظروفها وأنه رغم احتفاظ المالك بحراسة الحيوان، فإن ذلك لا يمنع من متابعة الغير على أساس خطئه الشخصي طبقاً لمقتضيات الفصل 77 إذا ثبت أنه ارتكب خطأ ساهم في تحقق الضرر.⁽⁹³⁾

ثانياً - أما في حالة حدوث ضرر تسبب فيه حيوان بقي طليقاً، لا يد لأحد عليه، فإنه في الحالات المنصوص عليها في الفصل 87، كأن يكون مالك الأرض أو مستأجرها أو حائزها قد فعل شيئاً لجلبها أو للاحتفاظ بها فيها، أو إذا وجدت في الأرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا مخصصة لتربية أو لرعاية بعض الحيوانات، إما بقصد التجارة أو للصيد أو للإستعمال المنزلي، أو إذا كانت الأرض مخصصة للصيد، فإنه يكون مسؤولاً الشخص مالك الأرض التي يعيش فيها هذا الحيوان، أو مستأجرها أو حائزها، وبعبارة أخرى، تكون المسؤولية على عاتق كل شخص يمكن أن يعتبر

أنه "حارس" هذه الأرض.

المطلب الثاني

إحداث الحيوان ضررا بالغير

ينص الفصل 86 من قانون الالتزامات والعقود على أن « كل شخص يسأل عن ضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته...»، وبذلك لا تتحقق مسؤولية حارس الحيوان إلا إذا كان هناك فعل من الحيوان، وأن يكون هذا الفعل قد أحدث ضررا للغير.

وسنبين في فرع أول ما هو المقصود بفعل الحيوان، وفي فرع ثان الضرر الذي يلحق بالغير.

الفرع الأول

فعل الحيوان

يجب حتى تتحقق مسؤولية حارس الحيوان، أن يأتي الحيوان فعلا له أثره الفعلي في تحقيق الضرر⁽⁹⁴⁾، أي أن يكون قد أتى عملا إيجابيا كان هو السبب في الضرر، أما إذا كان دور الحيوان سلبيا، فإن حارس الحيوان لا يمكن مساءلته، لأن الضرر في مثل هذه الحالات لا يعتبر من فعل الحيوان، وهكذا، لا يمكن أن يعد من « فعل الحيوان » إذا ارتطم مثلا، راكب دراجة بحصان واقف بصفة عادية على حاشية الطريق، غير أنه يعد «الضرر من فعل الحيوان» إذا سقط راكب الدراجة بسبب ركضة مفاجئة قام بها الحصان في الوقت الذي كان يجاوزه فيه هذا الراكب، ويكفي للمتضرر إثبات أن الحيوان قد أتى فعلا إيجابيا تسبب في الضرر.

واشترط فعل إيجابي من الحيوان، لا يعني أن يكون الحيوان قد اتصل اتصالا ماديا بالمضرور⁽⁹⁵⁾، بل يكفي أن يكون هو السبب الإيجابي في إحداث الضرر، سواء تعلق بعيب فيه أو بوضعيته غير العادية أو بسلوكه، وذلك لأن النص ورد مطلقا، ثم إن المقصود ليس فعل الحيوان بمعنى الكلمة، بل مجرد إفلات الحيوان من الحراسة، ذلك الإفلات الذي يحمل في ذاته

الدليل على عدم قيام الحارس بواجب الحراسة، فيعتبر الضرر ناشئا عن فعل الحيوان، طالما أن الحارس لم يتعمد توجيه الحيوان إلى إحدائه. فالشخص الذي يفر من أمام بقرة جامحة أو يحاول الاحتماء بحفرة، فيصاب بكسر دون أن تمسه هذه البقرة⁽⁹⁶⁾، أو الذي يصاب بالهلع أو الذعر ويسقط ويجرح، أو يتسبب في حادثة، بعد رؤيته لكلب شرس خرج فجأة إلى الطريق العام⁽⁹⁷⁾، يمكن أن يعتبر حارس الحيوان في مثل هذه الحالات مسؤولا عن ضرر الذي لحق به، لأن الضرر يعتبر من فعل الحيوان.

ويمكن أيضا للمضروب مساءلة حارس الحيوان، إذا أثبت أن الضرر الذي لحق به من فعل الحيوان، ولو كان هذا الأخير ساكنا لا يتحرك، ويتعلق الأمر هنا غالبا بوجود الحيوان في وضعية غير ملائمة أو غير عادية، فصاحب السيارة الذي تصاب سيارته بأضرار، لأنه اضطر إلى تغيير الاتجاه فجأة إلى اليمين لتجنب كلب واقف وسط الطريق، يكون من حقه مساءلة صاحب الحيوان عن هذا الضرر⁽⁹⁸⁾، وفي ذلك نصت المادة 225 من القانون المدني العراقي في فقرتها الأولى أنه « لو أوقف شخص دابة بلا ضرورة، أوربطها في طريق العام في غير المحال المعدة لوقوف الدواب ضمن ضررها في كل الأحوال. »

كما أن فعل الحيوان يثبت في القانون المغربي لمجرد وجود الحيوان في أملاك الغير بدون إذنه، وفي هذه الحالة إذا كان الحيوان من الماشية، فإن الشخص المتضرر يمكنه سنياسة هذا الحيوان إلى المحبس البلدي أو القروي، وعلى القائم أن يخبر مالك الحيوان بخضوعه لمسطرة خاصة لتعويض الشخص المتضرر، فإذا كان مالك الحيوان مجهولا أو رفض أداء التعويض في غضون 8 أيام، يصدر قاضي الجماعة أو المقاطعة قرارا ببيع الحيوان وتقدير الضرر (الفصل 3 وما يتبعه من ظهير 1942/8/15) المعدل لظهير 1931/7/11) أما إذا تعلق الأمر بظهور داجنة، فإنه إن لم تسبب في ضرر، فإن على كل مالك وجد في فناء دواجنه حيوانات ليست في ملكه

أن يدلي بتصريح في شأنها للقائد، وإذا لم يكن جلبها قد حصل بالحيلة أو الغش فإن مالکها لا يمكنه المطالبة بها بعد فوات أجل شهر، أما إذا تسببت هذه الطيور في خسارات للملك الغير، فيمكن لهذا الأخير قتل هذه الطيور في مكان ولحظة الخسارة، وبدون حيازة هذه الطيور، وإذا لم تؤخذ بعد فوات 24 ساعة، وجب على المتضرر دفنها في عين المكان (الفصل 2 من ظهير 1931/7/11).

وإذا تعددت الحيوانات التي تسبب فعلها في إحداث الضرر، ولم يكن لها حارس واحد، فإن المسؤولية تقع على جميع الحراس، ما لم يثبت أحدهم أن الحيوان الموجود تحت حراسته لم يشارك في إحداث الضرر، أو أن الضرر نتج عن عنصر أجنبي غير متوقع ولا يمكن تجنبه.

وإذا كانت مساءلة حارس الحيوان على أساس الفصل 86 لا تطرح صعوبة مادام أن الضرر ناتج عن فعل الحيوان وحده، أي مستقل عن فعل الحارس، فإن الأمر يدق إذا كان الحيوان عند إحداث الإصابة يقوده إنسان، أو يمتطيه، ولم يتعمد هذا الأخير إحداث الضرر بالغير، فهل يعتبر الضرر في مثل هذه الحالة من فعل الإنسان أم من فعل الحيوان؟

تجدر الإشارة أولاً إلى أن الفقه الاسلامي ينسب فعل الحيوان في هذه الحالة إلى الإنسان، أما بالنسبة للقانون الوضعي، فإنه يترتب على الجواب أهمية كبرى من الناحية العملية نظراً لأن المسؤولية المنصوص عليها في الفصل 86 مستقلة عن المسؤولية المنصوص عليها في الفصل 77، ومن ثم فلو اعتبر أن الحادث بفعل الإنسان، فلا يفترض الخطأ، بل يجب على المضرور إثباته وفقاً للقواعد العامة، أما إذا اعتبر أنه بفعل الحيوان، فلا يكلف المضرور بإثبات خطأ لوجود قرينة على خطأ الحارس.

ويرى بعض الفقه المغربي أن الرأي الأخير هو الصواب، لأن أساس مسؤولية حارس الحيوان هو الخطأ المفترض في الرقابة والتوجيه⁽⁹⁹⁾ وهذا الأساس يجد ما يبرره في هذه الحالة أكثر مما لو أحدث الحيوان الضرر وهو

ضال أو شارد، إذ لا يعقل أن هذا الخطأ المفترض يتلاشى لمجرد أن يكون الحيوان في قيادة إنسان. كما أن المشرع لم يورد في الفصل 86 ما يدل أنه يقصر تطبيق هذا النص فقط على الحالة التي يوجد فيها فعل مستقل للحيوان عن سلوك الإنسان، إضافة إلى صعوبة تحديد استقلال كل منهما في مثل هذه الحالات.

ونفس الرأي سبق أن تبناه الأستاذ السنهوري الذي يعتبر أن الإصابة حدثت من فعل الحيوان في هذه الحالة، لأن راكب الحيوان أو قائده، لا تعتبر الإصابة من فعله إلا إذا كان قد تعمدتها، فإن اعترف بذلك، وهذا غير محتمل، كان الخطأ تابثا في جانبه، وإلا فإن الحيوان عندما أحدث الضرر يكون زمامه قد أفلت من يده، وتكون الإصابة قد حدثت بفعل الحيوان⁽¹⁰⁰⁾.

وبالرغم من أن القضاء الفرنسي قد حسم هذا المشكل، حين رفضت الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية في قرارها بتاريخ 30 يناير 1928 التمييز بين فعل الحيوان وفعل الحارس، وطبقت الفصل 1385 المتعلق بالمسؤولية عن فعل الحيوان على الحوادث التي تتسبب فيها حيوانات كان يسوقها إنسان⁽¹⁰¹⁾ فإن أغلبية الفقه الفرنسي ترى جواز الخيرة بين المسؤوليتين (المسؤولية عن فعل الحيوان والمسؤولية عن الفعل الشخصي)، وأن للمضروور الذي تقرر لمصلحته خطأ الحارس المفترض لتيسير عبء الاثبات عليه، يمكنه اللجوء إلى الفصل 1382 من القانون المدني الفرنسي، المتعلق بالمسؤولية عن الفعل الشخصي إذا رأى أن مصلحته في ذلك. وتكون له مصلحة في ذلك في ثلاث حالات: إذا تم استبعاد فعل الحيوان من طرف المحكمة، أو إذا أثار الحارس سببا أجنبيا غير متوقع بخصوص فعل الحيوان، أو أخيرا إذا كان حارس الحيوان ومرتكب الفعل شخصان مختلفان⁽¹⁰²⁾.

ويتعين أيضا التفرقة بين ما إذا كان الحيوان أو شيء آخر غير حي، هو الذي أحدث الضرر، مثال ذلك أن يجرح حصان عربية، فتقلب أثناء السير،

فتصيب أحد المارة، ويتعين في هذه الحالة، معرفة السبب الأول والمباشر فيما حدث، فإذا كان الحصان قد انحرف أثناء سيره، أو جر العربة بعنف، فيعتبر الحادث من فعل الحيوان، أما إذا كان انقلاب العربة يرجع إلى عيب فيها، كأنفصال إحدى عجلاتها أو لعب في حصاراتها، فيكون السبب المباشر فيما حدث هو فعل شيء غير حي.⁽¹⁰³⁾

ومعرفة السبب الأول والمباشر في إحداث الضرر أهمية عملية بالغة، حتى ولو كان حارس الحيوان هو نفسه حارس الشيء، فرغم أنه قد يبدو للوهلة الأولى في هذه الحالة أنه لا أهمية لمعرفة ذلك، إذ سواء رجع الضرر إلى فعل الحيوان فقط، أو لفعل الشيء وحده، أولهما معا، فإن مسؤولية الحارس ستبقى قائمة في كل هذه الأحوال، إلا أن أهمية ذلك ترجع إلى أن المضرور قد يلجأ إلى رفع الدعوى على أساس الفصل 88 المنظم للمسؤولية عن حراسة الأشياء ليدراً عن نفسه احتمال استبعاد مسؤولية حارس الحيوان بإثبات الحارس لاتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لوقوع الضرر أو لمراقبة حيوانه.⁽¹⁰⁴⁾

وتظهر أهمية معرفة سبب الضرر كذلك إذا كان التأمين لا يشمل إلا الأضرار التي يسببها الشيء أو الحيوان، أو أن يكون المؤمن عن فعل الشيء ليس هو المؤمن عن فعل الحيوان،⁽¹⁰⁵⁾ وكذلك إذا لم يكن حارس الحيوان هو نفسه حارس الشيء، فيتابع كل واحد بمقتضى المسؤولية المقررة في حقه⁽¹⁰⁶⁾، وإن كان الفقه الفرنسي يرى إمكانية الجمع أو الخيرة بين المسؤوليتين في هذه الحالات⁽¹⁰⁷⁾ حيث يمكن للمتضرر إثارة كلا المسؤوليتين في نفس الوقت مع بقاء قرنتي السببية لكليهما قائمتين، إما ضد الحارس أو مختلف الحراس شريطة إثبات تدخل الحيوان وتدخل الشيء. كما يمكنه إثارة إحدى المسؤوليتين دون أن يتم دحض قرينة السببية من طرف الحارس، وذلك بإثبات أن الضرر يرجع إلى فعل الشيء بدل فعل الحيوان أو العكس.⁽¹⁰⁸⁾

الفرع الثاني

الضرر الذي يحدثه الحيوان

يسأل حارس الحيوان عن أي ضرر يصيب الغير بفعل الحيوان الذي يكون تحت حراسته، وتتعدد صور هذا الضرر:

فقد يكون ضررا جسديا ناتجا عن عض من الحيوان أو لسعه، أو مصادمة معه، أو ركله وغيرها من الحالات الجسدية.

وقد يتعلق الأمر بأضرار مادية تؤدي إلى اتلاف مال مملوك للغير أو تخريبه، كأتلاف مزروعات الغير، أو انتقال مرض معد من حيوان مريض إلى آخر يملكه الغير⁽¹⁰⁹⁾.

ويمكن أن يكون الضرر مجرد ضرر معنوي، إذا استطاع المضرور إثبات ذلك.

كما أن هذا الضرر يمكن أن يكون مجرد إزعاج يتجاوز الحدود العادية لمضار الجوار، حيث ذهب القضاء الفرنسي إلى أن النباح غير العادي والمتواصل لكلب، يعتبر ضررا يعطي للجار المضرور الحق في التعويض⁽¹¹⁰⁾.

والضرر الذي يحدثه الحيوان قد يقع على الغير كما هو الغالب، أو على الحارس نفسه، أو على المالك إذا لم يكن هو الحارس، وقد يقع على الحيوان ذاته، أي أن الحيوان يصيب نفسه بالضرر.

ويقصد بالغير هنا، كل شخص مما عدا الحارس، كأن يكون شخصا أجنبيا عن الحارس، كأحد المارة⁽¹¹¹⁾ وقد يكون تابعا للحارس، إذا لم تنتقل إليه الحراسة⁽¹¹²⁾. أو يكون هو المالك نفسه إذا كان الحيوان في عهدة حارس.

فإذا تقدم شخص لفحص الحيوان المعروض للبيع تمهيدا لشراؤه، وأصابه الحيوان بضرر، كما لو ركله أو نطحه، فإن صاحبه يكون مسؤولا عن الضرر الذي حدث لطالب الشراء.

وإذا أحدث الحيوان ضرراً بحيوان آخر، فمالك الحيوان المضرور يرجع على حارس الحيوان الأول بالخطأ المفترض لأنه من الغير⁽¹¹³⁾.

وعلى هذا الأساس حملت المحكمة الابتدائية بالرباط في حكم لها صادر بتاريخ 27 أكتوبر 1987، المسؤولية لحارسي كلب تسبب في كسر وجروح لكلب آخر، معتبرة مسؤوليتهما مسؤولية مفترضة، إذ جاء في حكمها ... «... حيث إنه بالرجوع إلى تصريحات الشاهدين وظروف النازلة والوثائق المرفقة يتضح أن كلب المدعي... كان ضحية اعتداء من طرف كلب من نوع "برجي ألماني" تعود ملكيته للمدعى عليهما، تسبب في كسور وجروح بليغة لكلب المدعي، هذا وأن الكلب المعتدي أثناء الحادثة كان يوجد تحت حراسة مالكيه... وحيث إن هذه المسؤولية هي مسؤولية مفترضة... تصرح بتحميل المدعى عليهما كامل مسؤولية حادثة 1986/12/24...»⁽¹¹⁴⁾.

ولكن إذا أحدث حيوانان ضرراً لبعضهما، فهل نكون أمام مسؤوليتين مفترضتين؟ أم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة التي تقضى بإثبات الخطأ، نرى أنه حتى في هذه الحالة فإن المسؤولية تكون مفترضة في مواجهة حارسي الحيوانين معاً، وذلك لعدم وجود نص قانوني يحيل على القواعد العامة في حالة تضارب مسؤوليتين مفترضتين، واعتباراً لأن هذه المسؤولية هي استثناء من هذه القواعد العامة وخروج عليها، فلا يجوز التوسع فيها، مما يتعين معه على كل واحد منهما تعويض الآخر عن الأضرار التي لحقت به ما لم يثبت أحدهما السبب الأجنبي أو خطأ المضرور.

وقد أورد القانون المدني العراقي عدة قرائن تفيد خطأ المضرور منها ما نصت المادة عليه 226 من أنه : « 1- إذا أضرت الدابة التي ربطها صاحبها في ملكه دابة عليه التي أتى بها صاحبها وربطها في ملك الأول بدون إذنه فلا ضمان وإذا أضرت هذه الدابة دابة صاحب الملك ضمن صاحبها.

2- وإذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فأضرت إحدى الدابتين الاخرى فلا ضمان، إلا إذا اثبت صاحب الدابة التي أصابها الضرر أن الآخر لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع هذا الضرر.

3- وإذا ربط شخصان دابتيهما في محل ليس فيه حق الربط، وأضرت دابة الرباط أولاً دابة الرباط مؤخرًا، فلا ضمان، وإذا كان الأمر بالعكس لزم الضمان».

ونفس الحكم يطبق في حالة حدوث ضرر لكل من حارس الحيوان وحارس الشيء، أي في حالة التقاء المسؤولية عن فعل الحيوان والمسؤولية عن الأشياء، حيث يتابع كل واحد منهم الآخر بمقتضى المسؤولية المقررة في حقه، وذلك للإعتبارات التي سبق ذكرها، ولكون هاتين المسؤوليتين مقررتين لفائدة المضرور، وكلا الطرفين مضرور في هذه الحالة، فيستفيدان بهذه الصفة من قرينة المسؤولية، إلا أنه يتعين على كل منهما بصفته حارسًا تعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به ما لم يثبت أحدهما السبب الأجنبي أو خطأ المضرور، وفي هذا المعنى طبقت محكمة الإستئناف بمراكش في اصطدام بين قطيع غنم وشاحنة الفصل 86 على صاحب القطيع، وعلى السائق الفصل 88. (115)

أما الضرر الذي يصيب الحارس نفسه، عندما يكون شخصًا غير المالك، فلا يسأل عنه المالك إلا إذا أثبت الحارس خطأً في جانبه، طبقاً للمسؤولية الشخصية.

أما الضرر الذي يلحقه الحيوان بنفسه، فلا يدخل في نطاق الفصل 86 لأنه يتعلق «بالضرر الذي تسبب فيه حيوان»، وهو افتراض أن الضرر يلحق الغير، وفي هذه الحالة إذا كان الحارس هو المالك، هلك الحيوان على مالكه، أما إذا كان الحارس غير المالك، فإن افتراض الخطأ لا يقوم إلا لضرر أصاب الغير لا الحيوان ذاته، فلا يستطيع المالك أن يحتج على الحارس بالخطأ المفترض، ولكن يجوز للمالك أن يثبت خطأً في جانب الحارس، فيرجع عليه

بالتعويض تأسيساً على الخطأ الذي أثبتته طبقاً للقواعد العامة، لا على أساس الخطأ المفترض⁽¹¹⁶⁾.

ولكن ما الحكم إذا حدث الضرر بفعل الحيوان في إطار علاقة تعاقدية تربط حارس الحيوان والمضروب؟

إن وجود عقد بين حارس الحيوان والمضروب، يجعل بالتأكيد مسؤولية حارس الحيوان عن الضرر الذي حدث بفعل حيوانه في إطار هذه العلاقة مسؤولية عقدية، لا يمكن معها للمضروب الاحتجاج بالخطأ المفترض بل عليه إثبات خطأ الحارس.

إلا أنه يتعين للتطبيق الدقيق لهذه القاعدة أن تكون هناك علاقة تعاقدية، وأن يحدث الضرر، الناتج عن فعل الحيوان في إطار تنفيذ هذا العقد، كما لو استأجر شخص الحيوان وصاحبه لينقله من مكان إلى مكان آخر، فأضر الحيوان بالمستأجر⁽¹¹⁷⁾، فإن صاحب الحيوان في هذه الحالة يكون مسؤولاً مسؤولية عقدية، لا مسؤولية تقصيرية، لأنه التزم في عقد النقل بضمان سلامة الراكب⁽¹¹⁸⁾، ولأن الضرر كان في إطار تنفيذ العقد.

وبالعكس إذا أحدث الحيوان ضرراً بفعله لشخص تربطه علاقة تعاقدية مع الحارس، ولكن هذا الضرر لم يكن في إطار تنفيذ هذا العقد، فإن حارس الحيوان يكون مسؤولاً مسؤولية تقصيرية مبنية على افتراض الخطأ، لا مسؤولية عقدية، كالحالة التي يعرض فيها كلب المكربي المكثري، فرغم وجود عقد كراء بين الحارس والمضروب، إلا أن الضرر الناتج عن فعل الحيوان لم يكن تنفيذاً له.

ولكن إذا توافرت شروط كلا المسؤوليتين، فإذا كان من غير الممكن الجمع بينهما، وعدم إمكان الحصول على أكثر من تعويض واحد عن نفس الضرر، فهل يمكن فتح باب الخيار بينهما. ونقصد بالخيار هنا أن يكون للدائن أن يختار من بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية المسؤولية التي تحقق صالحه أكثر من الأخرى ليؤسس عليها دعواه بطلب التعويض، ويتقيد

بها، فإذا خسر دعواه المؤسسة عليها ما كان له أن يرفع دعوى جديدة مؤسسة على النوع الثاني من نوعي المسؤولية المدنية.

فهل وجود العقد في هذه الحالة يقيد المتضرر في رفع دعوى المسؤولية العقدية دون المسؤولية التقصيرية، باعتبار أن الالتزام قام في الحدود التي رسمها العقد، وهي حدود لا تترتب عليها إلا المسؤولية العقدية، وأن هذه المسؤولية خاصة يتعين تقديمها على القواعد العامة للمسؤولية المدنية، أم يتعين القول أن وجود العقد لا يكفي لأن يبعد تلقائيا القواعد القانونية المنظمة لشبه الجريمة والجريمة، بل إن هذه القواعد تتجاوز نطاقه وتغمره عندما يرتكب المدين المتعاقد خطأ يتصف بطابع شبه الجريمة، ثم إن شروط كل من الدعوتين قد توافرت، ومنطق القانون يقضي بأن الدعوى متى توافرت شروطها جاز رفعها، فهنا توافرت شروط المسؤولية العقدية، فإذا اختارها الدائن جاز رفعها، وكذلك توافرت شروط المسؤولية التقصيرية، فلا شيء يمنع الدائن من رفع الدعوى إذا فضلها على الدعوى الأولى.

وهذا الحل الأخير هو الذي نميل إليه، خصوصا وأن المتعاقد المضرور قد يستفيد أكثر في بعض الحالات من أعمال الخيرة، من ذلك مثلا إذا كان هناك اتفاق بين المتعاقد المضرور والحارس على تعديل قواعد المسؤولية العقدية إما بالإعفاء منها أو بتخفيفها، إذ أن المسؤولية التقصيرية لا يجوز فيها الإعفاء أو التخفيف. ومن حيث التضامن الذي يكون مفترضا بحكم القانون بين المسؤولين المتعددين عن الفعل الضار في المسؤولية التقصيرية، عكس المسؤولية العقدية التي يكون فيها إما بناء على اتفاق أو نص القانون، وكذلك من حيث التقادم ومبلغ التعويض الذي يشمل كل الضرر المباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع، على خلاف المسؤولية العقدية التي لا يلزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

ويستنتج من كل ما سبق أنه لقيام مسؤولية حارس الحيوان يتعين توافر مجموعة من الشروط هي أن يتعلق الأمر بحيوان حي، وأن يكون هذا الحيوان هو سبب الضرر، وأن لا يكون الضرر ضد الحيوان نفسه⁽¹¹⁹⁾.

ولكن ما هي الأسباب التي حملت المشرع على اختيار الحارس ليلزمه بتعويض الضرر الحاصل؛ حيث من المسلم به من ناحية السياسة التشريعية أن المشرع لا يفرض التزاماً على عاتق فرد ما، إلا إذا كان هذا الفرض يحقق مصلحة المجتمع العليا، فما هو الأساس الذي دفع المشرع إلى تقرير مسؤولية حارس الحيوان على أساس خطأ مفترض وقوعه، وجعلها لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت أنه اتخذ ما ينبغي من الحيطه والعناية لمنع الحيوان من إحداث الضرر أو لمراقبته، أو أن الحادثة نتجت عن حادث فجائي، أو قوة قاهرة، أو من خطأ المضرور، وهذا ما سنبينه في المبحث الثاني.

المبحث الثاني

أساس المسؤولية عن فعل الحيوان

يقصد بأساس المسؤولية، السبب الذي من أجله وضع المشرع عبء تعويض الضرر الحاصل للمتضرر على عاتق شخص معين⁽¹²⁰⁾.

ويجب عدم الخلط بين أساس المسؤولية الذي تم تبينه أعلاه، مع مصدرها الذي يقصد به القاعدة القانونية أو المبدأ القضائي المقرر بموجبه مبدأ التعويض، وعليه يكون مصدر المسؤولية عن فعل الحيوان، في القانون المغربي هو الفصلان 86 و87 من قانون الالتزامات والعقود بوجه خاص، أما بالنسبة لأساس هذه المسؤولية، فلم يبين المشرع صراحة ذلك، تاركاً هذه المهمة للفقهاء، الذي يدخل في صميم مهمته وضع النظريات الفقهية وتطورها.

فالقانون المغربي لم يرتب أية مسؤولية على مالك الأرض، أو مستأجرها، أو حائزها، عن الضرر الحاصل من الحيوانات الطليقة، الآتية منها، ما لم يكن قد فعل شيئاً جلبها أو الاحتفاظ بها.

غير أن الفصل 86 من ق ل ع، يرتب على الفعل الضار لحيوان موجود تحت حراسة شخص مسؤولية هذا الأخير، ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد، واعتبر أن خطأ الحارس مفترض، ولا يمكنه التحلل من المسؤولية، إلا إذا أثبت أنه « اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الحيوان من إحداث الضرر ولمراقبته، أو كان الحادث سبب الضرر نتج عن ظرف طارئ أو قوة قاهرة.

وسنرى في مطلب أول فكرة الخطأ المفترض لحارس الحيوان، وفي مطلب ثان إمكانية دفع المسؤولية عن فعل الحيوان.

المطلب الأول افتراض الخطأ في الحراسة

تبدو المسؤولية عن فعل الحيوان كحالة خاصة للمسؤولية بصفة عامة، وهذه الخصوصية تفسر عموماً باعتبار أن الحيوان كان يعتبر من بين الأشياء الأكثر خطورة، إذ كان في بداية القرن التاسع عشر السبب الرئيسي للعديد من الحوادث، وخاصة حوادث السير.

وهذه العناصر السوسولوجية تفسر أنه عندما ظهرت الآلة، وتطورت السيارة، وأصبحت الأشياء غير الحية تشكل بدورها سبباً رئيساً للحوادث الخطيرة إلى جانب الحيوانات، تم تقرير مسؤولية عامة على الأشياء الموجودة تحت الحراسة، يقع عبء تعويض الضرر الناتج عن هذه الأشياء على الحارس على اعتبار أن مناط هذه المسؤولية مبني على فكرة الحراسة، لهذا السبب قد لا نستغرب من وجود تقارب بين المسؤولية عن فعل الأشياء، والمسؤولية عن فعل الحيوان، بل إن بعض الفقه الفرنسي أكد أن نظام المسؤوليتين واحد⁽¹²¹⁾.

وسنعرض لفكرة الخطأ في الحراسة التي تقوم عليها المسؤولية عن فعل الحيوان في فرع أول، ونرى إلى أي حد يكون هذا الخطأ مفترصاً في فرع ثان.

الفرع الأول الخطأ في الحراسة

لقد سبقت الإشارة إلى أن الفقه الإسلامي يفرق في أساس المسؤولية بين الحيوان المرسل والحيوان غير المرسل، فإذا كان الحيوان مرسلًا فليل لا ضمان إلا بالتعدي، وقيل يجب الضمان ليلاً ونهاراً، وقيل يجب الضمان إذا خولف العرف، وقيل يجب الضمان مطلقاً ما لم يشبث الحارس أن الضرر وقع بأمر غالب، كما في فقه القانون المدني.

أما الحيوان غير المرسل، فإذا كان الحارس راكبا أو سائقا أو قائدا، فإن مسؤولية الحارس مبنية على الضمان المستند إلى علة مباشرة أو التسبب، أما إذا حصل الضرر ليلا، فمسؤولية الحارس مبنية على الضمان مالم يثبت الأمر الغالب، وفي الحالة التي يكون فيها الحيوان عقورا أو معروف بالافساد، فمسؤولية الحارس مبنية على الضمان، إلا أن علة الضمان هنا ليست التفريط أو افتراض الخطأ أو المسؤولية، وإنما هي الخطورة ذاتها.

ويقترّب القانون الانجليزي بشكل ملفت من الأسس التي تقام عليها المسؤولية عن الحيوان في الفقه الاسلامي.

فإذا كان الحيوان غير خطر، فإن مسؤولية الحارس لا تكون مفترضة، إلا إذا كان يعلم أن الحيوان ميال بطبيعته إلى مهاجمة الناس، أو الحيوانات الأخرى، وليست تلك طبيعته في جنسه، أي إلا إذا ثبت تعديه.

كما أنه إذا انتسب فعل الحيوان إلى المدعى عليه، فإنه يكون هو المسؤول، فلو علم شخص ببغاء سب شخص آخر أو قذفه ففعل، أضيف الفعل إلى صاحب الطائر، وصار كأنما قذفه بلسانه هو، ولو أوقف دابته في الطريق العام، كان مسؤولا عما يترتب من أضرار⁽¹²²⁾.

أما بالنسبة للحيوانات الخطرة، فهو يربط المسؤولية عن هذه الحيوانات بخطورتها، فيجعلها مسؤولية مطلقة، لأن مجرد الاحتفاظ بها، كما يقول فلمنج، أحد الفقهاء الانجليز، يعد تهديدا لسلامة الغير، مما يجعله ضامنا لما ينتج عنها من مخاطر، خاصة وأنه لا توجد مصلحة اجتماعية أو نفع عام من الاحتفاظ بمثل هذه الحيوانات، ونظرا للخطورة التي تلازمها، فإن احتفاظ شخص بها يكون تحت مسؤوليته، سواء كان عالما بصفته الخطيرة أم لا⁽¹²³⁾، ونفس الأساس تقوم عليه المسؤولية في حالة التعدي سواء كان تعديا مباشرا، كإقتحام الحيوانات العادية التي جرت العادة بتقييدها، وخالف حارسها ما هو معتاد، أرض الغير دون رضائه، أو غير مباشر، ويتمثل في الازعاج والمضايقات التي تصدر عن حيوانات الشخص، ويضار

منها جاره.

أما في القانون الفرنسي، فقد اختلف الفقه حول تحديد أساس المسؤولية عن فعل الحيوان، حيث كان فقهاء القرن التاسع عشر يؤكدون أن هذه المسؤولية تقوم على أساس قرينة وجود خطأ يتمثل في تقصير الحارس من خلال الإخلال بواجب الرقابة، والتعاس عن اتخاذ التدابير الضرورية، وعدم التحرز في قيادة الحيوان باعتبار أن الحارس هو الذي يعرف الحيوان ويعرف عادته وعيوبه⁽¹²⁴⁾.

وفي 27 أكتوبر 1885، قضت الغرفة المدنية بحكمة النقض الفرنسية بأنه بالرغم من إثبات عدم وجود خطأ، فإن ذلك لا يعني حارس الحيوان⁽¹²⁵⁾ من المسؤولية، ونتيجة لهذا القرار، اختلفت الآراء في تحديد أساس المسؤولية عن فعل الحيوان⁽¹²⁶⁾.

فبعضهم قارب بين المسؤوليتين عن الحيوان والمسؤولية عن الأشياء، وأكد أن المسؤوليتين تقومان على افتراض الخطأ، إلا أنها في المسؤولية عن الأشياء يكون افتراض الخطأ في الحراسة، أما في المسؤولية عن الحيوان، فيفترض الخطأ في المراقبة أو الرقابة⁽¹²⁷⁾.

وقد بدى من الصعب تأسيس مسؤولية عن افتراض الخطأ، لا يمكن لمن وقعت عليه أن يتهرب منها، إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يدل له فيه.

ولذلك ذهب تيار فقهي إلى القول بأن أساس هذه المسؤولية هو تحمل التبعة، فالشخص الذي يفيد من الحيوان بشكل أو بآخر تقع عليه تبعة ما يلحقه من ضرر بالغير، إذ الغرم بالغنم⁽¹²⁸⁾.

ورغم وجود مناصرين لهذه النظرية إلا أنه لوحظ على هذا الرأي من طرف أنصار نظرية قرينة الخطأ، أن حارس الحيوان، وهو المسؤول عن فعل الحيوان، ليس دائماً المنتفع منه وأن قرينة الخطأ التي أقرها القانون في حقه

هي مجرد قلب لعبء الاثبات، حيث يظل الحارس مسؤولاً لأنه ارتكب خطأ يتعلق بإساءة حراسة حيوانه⁽¹²⁹⁾ سواء بإهماله أو عدم احتياطه.

وقد ذهب رأي آخر إلى تأسيس هذه المسؤولية على واجب الضمان اتجاه الغير الذي تفرضه حراسة الحيوان⁽¹³⁰⁾.

في حين ذهب رأي قضائي يتمثل في قرار محكمة النقض الفرنسية في 8 ماي 1944 إلى القول بأن الفصل 1385، المتعلق بالمسؤولية عن فعل الحيوان، لا يقرر قرينة خطأ الحارس *Présomption de faute*، وإنما قرينة المسؤولية *Présomption de responsabilité*، وبذلك لا يقع تعارض مع الفصل 1352 مدني فرنسي، الذي يقضي بإمكانية دحض القرائن القانونية بالإثبات المعاكس، وأن الحارس في ظل هذا الرأي لا يكفيه أن يثبت أنه لم يرتكب أي خطأ لإعفائه، ومع ذلك لا يمكن القول بأن هذه القرينة قاطعة، لأنه تبقى لديه إمكانية إثبات أنه ليس المسؤول، وذلك بإثبات القوة القاهرة أو فعل الغير أو فعل الضحية⁽¹³¹⁾.

وأمام تعدد النظريات، وعدم إجماع الفقه على الأخذ بأحدهما، فقد رأى العميد كاربوني أن هذه المسؤولية مرتبطة بالمقتضيات التقليدية للشرطة القروية، وإنه في جميع الأحوال، ورغم حسن نيتهم، فإن مالكي الحيوانات كانت تلقى على عاتقهم مسؤوليات خاصة⁽¹³²⁾ فهل يمكن القول إن الأمر يتعلق بمسؤولية بقوة القانون؟.

أما القانون المغربي، فيرى بعض الفقه أنه بنى مسؤولية حارس الحيوان على أساس خطأ مفترض في جانب الحارس⁽¹³³⁾ وهو قول نرى أنه يصح بالنسبة للحيوانات التي يتولى شخص حراستها، حسب مقتضيات الفصل 86، حيث يستخلص منه أن المشرع قد ألقى على عاتق حارس الحيوان التزاماً يبذل عناية يتمثل في اتخاذ التدابير الاحترازية التي يتخذها الشخص العادي عادة، والتي من شأنها أن تحول بين الحيوان والحاق الضرر بالغير، وطبعاً، فإن نوعية هذه الاحتياطات تختلف باختلاف نوع الحيوان،

وتختلف كذلك بالنسبة للحيوان الواحد من حيث وضعه الصحي والمكان الذي يوجد فيه، وكذا ظروف وملابسات كل حالة على حدة، فإذا لم يتخذ الحارس هذه الاحتياطات، فإن هناك احتمالاً كبيراً في أن يسبب الحيوان ضرراً للغير، ومن هنا، افترض المشرع أن الحيوان الذي سبب ضرراً للغير، فلأن حارسه لم يتخذ التدابير اللازمة، أي يكون قد ارتكب خطأ، وعلى هذا فإن مسؤولية حارس الحيوان تقوم على أساس خطأ مفترض، وهو الاتجاه الذي سار فيه القضاء المغربي، حيث يتضح من خلال مجموعة من الأحكام تبنيه الصريح لهذه النظرية منذ البداية، منها مثلاً حكم محكمة الصلح بالدار البيضاء بتاريخ 2 غشت 1928 حينما صرحت بمسؤولية المدعى عليهما بناء على القرينة الملقاة على عاتقتهما، عن الأضرار التي تسبب فيها فرس للغير، تم تسليمها لهما لانجاز عملية نزو⁽¹³⁴⁾، وكذلك حكم المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 27/10/1987 التي اعتبرت أن مسؤولية حارس الكلب مسؤولية مفترضة⁽¹³⁵⁾.

وإذا كانت المسؤولية تقوم على افتراض الخطأ حسب الفصل 86، فما هو أساسها حسب الفصل 87،

يتعلق الفصل 87 بالمسؤولية عن الضرر الحاصل من الحيوانات الطليقة، سواء كانت متوحشة أم لا، ولتقرير مسؤولية مالك الأرض الآتية منها هذه الحيوانات، أو مستأجرها أو حائزها يجب أن يكون قد فعل شيئاً جلبها أو للاحتفاظ بها فيها. فهل يتعلق الأمر بمسؤولية عن العمل الشخصي وبالتالي يتعين إثبات خطأ هؤلاء الأشخاص في جلب هذه الحيوانات أو الاحتفاظ بها فوق أرضهم أم لا؟ نستخلص من قراءة نص الفصل 87 أن المشرع يقرر مسؤولية مالك الأرض أو مستأجرها أو حائزها إذا وجدت في الأرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا مخصصة لتربية ولرعاية بعض الحيوانات إما بقصد التجارة أو للصيد أو للاستعمال المنزلي، أو إذا كانت الأرض مخصصة للصيد، أما في غير هذه الحالات فلا تتقرر

مسئوليتهم إلا إذا كانوا قد فعلوا شيئاً لجلب هذه الحيوانات أو للاحتفاظ بها في أرضهم، فيكون قد أقام هذه المسؤولية على أساس تحمل التبعة، نظراً لأن هؤلاء الأشخاص يفيدون من هذه الحيوانات، فتقع عليهم تبعة ما يلحقونه من ضرر بالغير.

ويكون على المضرور، بالإضافة إلى إثبات أن الضرر بفعل الحيوان، أن يثبت وجود هذه الحالات المنصوص عليها في الفصل 87، أما عند وجود الحيوان تحت حراسة حارس حسب الفصل 86، فإن المضرور لا يكلف إلا بإثبات الشروط التي تتحقق بها مسؤولية حارس الحيوان، فيجب عليه أن يثبت أولاً، أن المدعى عليه هو حارس الحيوان، ثم عليه أن يثبت أن الضرر قد وقع بفعل الحيوان، ويستفيد لأجل ذلك من قرينتين : الأولى، قرينة الحراسة والتي تجعل مالك الحيوان هو حارسه إلى أن يثبت المالك العكس أي أن يثبت أن حراسة الحيوان قد خرجت من يده⁽¹³⁶⁾ والثانية قرينة السببية، والتي تجعل صدور الفعل من الحيوان أثناء وقوع الضرر قرينة على أن الحيوان هو سبب الضرر. وبالتالي مسؤولية حارسه، دون أن يثبت أي تقصير أو خطأ من الحارس، إذ كما سبقت الإشارة فإن هذا الخطأ مفترض في جانبه. ولكن إلى أي حد هو كذلك؟.

الفرع الثاني

قوة القرينة في مجال المسؤولية عن فعل الحيوان

وقفت التشريعات المقارنة من فكرة افتراض الخطأ مواقف مختلفة فيما يتعلق بقوة القرينة التي يقوم عليها من حيث جواز سقوطها أو عدم سقوطها بإثبات العكس، بمعنى هل هي قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، كالقرينة المقررة بحق المتبوع، أم أنها قرينة قانونية تقبل البنية المعاكسة، شأن القرينة المقررة بحق المكلفين برعاية الغير كالأم والأب.

فإذا اعتبرت قرينة الخطأ قرينة قاطعة، امتنع على الحارس التحلل من مسؤوليته لمجرد أن يثبت أنه قام بواجب حراسة الحيوان ورقابته خير قيام،

بل لا بد له من إثبات سبب أجنبي لا يد له فيه.

ومن القوانين التي أخذت بهذا الرأي القانون المصري والقانون الفرنسي اللذان رتبا المسؤولية على حارس الحيوان: « ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه »⁽¹³⁷⁾.

أما إذا اعتبرت قرينة الخطأ قابلة للدليل العكسي، فيكفي الحارس أن يقيم الدليل أنه قام بواجب حراسة الحيوان ورقابته، وأن خطأ ما، لا يمكن أن ينسب إليه من هذا القبيل⁽¹³⁸⁾.

والقوانين التي أخذت بهذا الرأي تبيح لحارس الحيوان الإكتفاء بإقامة الدليل على أنه التزم الحيطه الواجبة لمنعه من الإضرار أو لرقابته، كالقانون المغربي الذي لم يقتصر الفصل 86 منه على السماح لحارس الحيوان بأن يدفع المسؤولية، إذا هو أثبت أن الحادث الذي سبب الضرر نتج عن ظرف طارئ أو قوة قاهرة، أو من خطأ المضرور، بل أجاز لحارس الحيوان نفي الخطأ عن نفسه والتحلل من المسؤولية، بأن يثبت أنه : " اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الحيوان من إحداث الضرر ولمراقبته".

بينما ذهبت قوانين أخرى إلى التفرقة بخصوص أساس مسؤولية الحارس بين نوع الحيوانات، ومنها القانون الانجليزي، حيث رتب مسؤولية مطلقة تقوم على قرينة قاطعة عن الأضرار التي تسببها الحيوانات الخطيرة أو الحيوانات التي أشار إليها في حالات التعدي، ولا تقبل إثبات العكس إلا بخطأ المضرور فقط، فلا يستطيع الحارس التمسك بالقوة القاهرة ولا بفعل الغير، بل إنه حتى في حالة خطأ المضرور، يجب مراعاة نوع الحيوان فقد جاء في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون 1971، أنه إذا هاجم الحيوان أحدا في ملك صاحبه، فلا تترتب عليه أية مسؤولية، شريطة أن يكون إرساله بقصد الحراسة المألوفة في البيئة. وبالتالي لا يعد ضمن هذا المفهوم أن يرسل أسدا في ملكه، فإن هذا الأمر غير معهود في الحراسة⁽¹³⁹⁾.

أما بالنسبة للحوانات العادية وغير الخطرة، والتي ليست لديها القابلية والاستعداد للإضرار، فيمكن للحارس أن يدفع عن نفسه المسؤولية، إذا أثبت أنه اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر، حيث ذهب القضاء الانجليزي إلى إعفاء الحارس من المسؤولية، إذا لم يكن بوسعه التحرز من الضرر في حالة ما إذا انفلتت الدابة رغما عنه في مكان مأذون له بوجود دابته فيه، أو كأن تجمع منه في الطريق العام وتدخل في ملك الغير، دون أن يستطيع الحارس دمعها⁽¹⁴⁰⁾.

ونفس قسّمات التفكير في المسؤولية عن الحيوانات في القانون الانجليزي شبيهة إلى حد كبير في خطوطها العامة مع ما عبر عنه الفقهاء المسلمون في الموضوع، حيث ذهبوا إلى التفرقة في طبيعة مسؤولية واضع اليد أم لا، حسب نوع الحيوان، فهي في الحيوان غير المرسل، سواء كان معه واضع اليد عليه، أو كان عقورا أو معروفا بالإفساد (خطيرا)، أو حصل الضرر منه ليلا، فإن الفقهاء قد أجمعوا على أن مسؤولية الحارس مبنية على الضمان.

أما بخصوص الحيوان المرسل، فانقسموا بشأنه : فمنهم من رأى أنه لا ضمان إلا بالتعدي أو إذا خولف العرف، أي أن المسؤولية قائمة على قرينة قابلة لإثبات العكس، ومنهم من رأى أنه يجب الضمان مطلقا، ما لم يثبت الحارس أن الضرر وقع بأمر غالب.

المبحث الثاني

دفع المسؤولية في حراسة الحيوان

اعتبر القانونان الفرنسي والمصري أن فكرة افتراض الخطأ في المسؤولية عن حراسة الحيوان هي قرينة قاطعة بالنسبة لحارس الحيوان، حيث إنه متى أثبت الضرر جميع الشروط التي تتحقق بها مسؤولية الحارس، فإن خطأ هذا الأخير يكون مفترضا، ولا يمكن أن ينفيه عن نفسه بأن يثبت أنه لم يرتكب خطأ، ولكنه يستطيع نفي المسؤولية عنه بنفي علاقة السببية

ما بين فعل الحيوان والضرر الذي وقع، وذلك بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

أما القانون المغربي، فقد فضل ألا يتشدد في مسؤولية حارس الحيوان، فاعتبر قرينة الخطأ التي بنى عليها هذه المسؤولية في المادة 86 قرينة قابلة لإثبات العكس، إذ يستطيع حارس الحيوان دفع هذه المسؤولية عنه إذا أثبت أحد الأمرين السابقين:

أنه اتخذ الحيطة اللازمة، وقام بما ينبغي من العناية حتى لا يحدث الحيوان الضرر، أو أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة والحادث الفجائي أو خطأ المضرور.
وستتناول كل أمر في مطلب مستقل.

المطلب الأول

إثبات اتخاذ جميع الاحتياطات

يستطيع حارس الحيوان أن يتحلل من المسؤولية الناتجة عن الضرر الذي يحدثه الحيوان الذي يتولى حراسته، إذا استطاع أن يثبت عدم صدور أي خطأ منه، بمعنى أنه قام بواجب الحراسة والرقابة خير قيام، وكما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 86 «أنه اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر أو لرقابته»، مثلاً أن يوضح بأن قطع غنمه كان محروساً من طرف عدد كاف من الرعاة، لمنعه من الانتشار عبر الطريق العمومية. أو أن يثبت أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة المنصوص عليها قانوناً فيما يتعلق ببعض أنشطة تربية بعض الحيوانات، كترسية النحل، حيث يلزم مربّي النحل، بمقتضى الفصل الثالث من ظهير 11 يوليوز 1931، بالتصريح بنشاطه، ويحدد القائد أدنى مسافة يجب أن تفصل بين خلية النحل والملكية المجاورة، أو الطريق العام، وذلك من أجل ضمان أمن الأشخاص، وحماية المحصولات الزراعية.

وبالعكس يكون مقصرا في اتخاذ الاحتياطات، من قاد دوابا موجودة تحت حراسته، أو مربها، أو تركها قر، إما في أراضي الغير المهياة أو المبدورة فعلا ولم تفرغ من محصولها، وإما من مغارس الأشجار المثمرة أو غيرها، وتسببت في إحداث ضرر ما⁽¹⁴¹⁾.

ويكون مقصرا أيضا حارس الحيوان أو تابعه الذي خالف النظم المفروضة عليهم بالملازمة المستمرة "لخيولهم أو دواب الجر أو الحمل، بحيث يكونون متمكنين دائما من توجيهها وقيادتها، أو من أجرى خيولا أو غيرها من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو تركها تجري داخل مكان أهل بالسكان، أو من قاد حصانا أو أية دابة أخرى من دواب الركوب أو الجر أو الناقلات بسرعة زائدة وخطرة على الجمهور"⁽¹⁴²⁾.

وقد قضت المحكمة الابتدائية بالرباط في حكم صادر بتاريخ 24 يناير 1924، بتحصيل المسؤولية لحارس حصان ركل شخصا آخر، حيث «... إن الحصان لم يكن ممسوكا من طرف خادم، وأنه كان يدور بحرية في الواد...» وحيث إنه بمقتضى الفصل 86 من ق ل ع تنعدم المسؤولية إذا أثبت اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر، أو أن الحادثة نتجت من خطأ المتضرر.

وحيث إن جلول الرميقي لم يثبت أنه فعل ما كان باستطاعته لمنع حصانه من الإضرار سواء باتخاذ احتياطات أو إعطاء أوامر مناسبة للظروف...»⁽¹⁴³⁾. وقد تم تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف بالرباط التي اعتبرت أن الحارس قد ارتكب خطأ فادحا عندما ترك حصانه بدون رقابة⁽¹⁴⁴⁾.

وقد أورد القانون المدني العراقي بعض التطبيقات التي تقرر المسؤولية لتقصير من الحارس في اتخاذ الاحتياطات الضرورية، من ذلك مثلا:

أنه إذا أضر حيوان بمال شخص، ورآه صاحبه، ولم يمنعه كان ضامنا⁽¹⁴⁵⁾.

إذا أحدث ثور نطوح أو كلب عقور ضرراً للغير، وكان أحد قد تقدم إلى صاحبه بالمحافظة عليه، ولم يحافظ عليه، أو كان يعلم أو ينبغي أن يعلم بعيب الحيوان⁽¹⁴⁶⁾، فإنه يضمن ضرره⁽¹⁴⁷⁾.

وكذلك يضمن الحارس إذا أدخل دابة في ملك غيره بدون إذنه⁽¹⁴⁸⁾ أما لو انفلتت بنفسها، ودخلت في ملك الغير، أو أدخلها صاحبها بإذن هذا الأخير، وأحدثت ضرراً، فعلى صاحبها إثبات اتخاذ الحيطة الكافية لمنع تسرب الدابة ووقوع الضرر.

ويستطيع حارس الحيوان أن ينفي عنه المسؤولية ليس فقط إذا أثبت أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر، وإنما أيضاً إذا أثبت أن الحيوان الذي يتولى حراسته لم يكن له أي دور في وقوع الضرر، وذلك بأن كان تصرفه ومكانه عاديين، كما إذا ارتطم صاحب دراجة بحصان واقف بصفة عادية على حاشية الطريق، أو إذا سقط شخص، وأصيب بكسر، وهو يحاول امتطاء حصان واقف⁽¹⁴⁹⁾.

والملاحظة التي يمكن الخروج بها من خلال ما سبق أن المشرع المغربي لم يعطي أي تحديد دقيق لمعنى الاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع الحيوان من إحداث الضرر ولما يقبته، مما يدل أن نوعية هذه الاحتياطات تختلف باختلاف نوع الحيوان، بل تختلف بالنسبة للحيوان الواحد من حيث وضعه الصحي والمكان الذي يوجد فيه، كما تختلف حسب ظروف وملابسات كل حالة على حدة، وطبيعة الواقعة المعروضة على المحكمة، فليس هناك تفسير عام ومطلق يمكن تطبيقه على كل الحالات، ففي كل حالة يحاول القاضي معرفة ما إذا كان الحارس قد اتخذ الاحتياطات المناسبة لتلك الحالة بعينها من أجل مراقبة حيوانه ومنعه من الإضرار بالغير، أم أنه قد قصر في تلك المراقبة، ويقدر درجة خطأ المضرور ومدى توفر عناصر السبب الأجنبي الذي من شأنه إعفاء الحارس.

إلا أنه تجدر الإشارة إلى إذا كان حارس الحيوان يستطيع التحلل من المسؤولية إذا أثبت أنه اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر، أو لمراقبة الحيوان، فإنه بالنسبة للحيوانات الأليفة والتي لا يد لأجد عليها، فإن مالك الأرض أو مستأجرها أو حائزها لا يسأل مبدئياً عن الضرر الحاصل عن هذه الحيوانات وليس عليه اتخاذ أي حيلة أو حذر. إلا أنه إذا ثبت أنه قد فعل شيئاً لجلبها أو للاحتفاظ بها على أرضه، أو إذا وجدت في أرضه حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلايا مخصصة لتربية أو رعاية بعض الحيوانات، إما يقصد التجارة أو للصيد أو للاستعمال المنزلي، أو إذا كانت الأرض مخصصة للصيد، فإنها تثبت مسؤوليته حسب الفصل 87 في هذه الحالات ولو اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر، لأننا نعتقد أن وسائل دفع المسؤولية المنصوص عليها في الفصل 86 هي وسائل خاصة بالحارس، ولا تسري على الحالات الواردة في الفصل 87.

الفرع الثاني

وقوع الضرر بسبب أجنبي لايد للحارس فيه

إن المشرع المغربي في الفصل 86 من قانون الالتزامات والعقود، لما اكتفى لقيام المسؤولية عن حراسة الحيوان، بإلزام المتضرر بإثبات علاقة سببية مباشرة بين فعل الحيوان والضرر، فقد كان من المنطقي أن تكون الوسيلة التي بواسطتها يحدد المشرع طريقة دفع مسؤولية الحارس قائمة مبدئياً على نفي هذه الرابطة، وتبعاً لذلك فإنه بمقتضى الفقرة الثالثة من هذا الفصل فإن هذه الرابطة تنتفي، وبالتالي يمكن التحلل من المسؤولية، إذا أثبت الحارس أن الحادثة التي سببت الضرر قد « نتجت من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور. »

والملاحظ أن المشرع المغربي قد أغفل ذكر فعل الغير كسبب من أسباب نفي رابطة السببية هذه، وإن كان الأستاذ الكزبري قد ذهب إلى أن خطأ الغير، وإن لم ينص عليه القانون يدخل في مفهوم القوة القاهرة، ويصبح

أساسا لدفع مسؤولية حارس الحيوان⁽¹⁵⁰⁾، كما أن القضاء المغربي درج على اعتباره أساسا لدفع المسؤولية عن فعل الأشياء، ويشترط فيه نفس شروط الحادث الفجائي.

وبيان هذه الأسباب، يقتضى منا دراسة كل حالة على حدة.

أولا : الحادث الفجائي والقوة القاهرة.

يعد هذا السبب لنفي المسؤولية تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 95 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يصرح أنه « لا محل للمسؤولية المدنية... إذا كان الضرر قد نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه. »

وبذلك يكون المشرع المغربي قد سوى بين الحادث الفجائي والقوة القاهرة من حيث الأثر القانوني، وبالذات من حيث الأثر المعفي لكليهما، وإن كان لا فرق بينهما إلا في التسمية، حيث إنهما إسمان مختلفان لمعنى واحد، إذ نظر إليه من حيث إنه متوقع الحصول فهو حادث فجائي، وإذا نظر إليه من حيث إنه لا يمكن دفعه فهو قوة قاهرة⁽¹⁵¹⁾.

وحتى يمكن لهذا السبب أن ينتج أثره في إعفاء الحارس من المسؤولية، فإن المشرع اشترط في الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود، أن تكون الواقعة المدعاة بأنها قوة قاهرة (حادث فجائي) غير ممكنة التوقع والدفع ولا تتعلقان بالمدين.

وبذلك تكون القوة القاهرة والحادث الفجائي، حسب هذا الفصل، هو كل أمر غير متوقع الحصول، وغير ممكن الدفع، يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا دون أن يكون هناك خطأ من جانب المدين.

وهذا ما يجعل شروط الحادث الفجائي أو القوة القاهرة شرطان أساسيان هما : عدم إمكانية توقع الحادث، واستحالة دفعه⁽¹⁵²⁾، وهذه الشروط تنسحب على الواقعة المكونة للقوة القاهرة والحادث الفجائي، وعلى

آثارهما الضارة في نفس الوقت، ومن بين الأمثلة التقليدية على ذلك، حالة حصان يجفل إثر سماعه لصوت الرعد، فيحدث ضرراً للغير، ويكون لمحاكمة الموضوع تقدير هذه الشروط.

وشرط التوقع، هو من أكثر الشروط إثارة للجدل، فيتولد لدى الحارس بالنظر إلى توفر ظرف خاص لديه يمكنه من توقع حادث معين أو عدم توقعه، فالعبرة فيه بالظروف التي تعزز إمكانية تحقق الحادث، وبالتالي يجب على القضاء تفسير سبب وصف الحادث بأنه غير متوقع.

أما شرط عدم إمكانية الدفع فيتحقق عندما يعجز الشخص عن دفع الحادث، بحيث لا يستطيع أن يفعل أمامه شيئاً.

وتقدر استحالة التوقع أو الدفع وجوداً وانتفاءً، بمقياس الرجل العادي الموجود في نفس الظروف الخارجية لا الداخلية، أي بالمعيار الموضوعي النسبي، مع الاستعانة في التقدير بعناصر أخرى مثل ندرة أو كثرة شيع الحادث، فجائيته أو لا، اعتياده أم عدم اعتياده.

وقد سبق للقضاء الفرنسي أن ذهب إلى النظر في طبيعة الحادث الذي سبب الهلع أو رد فعل الحيوان، فجعله يحدث ضرراً، ومدى اعتياديته وفجائيته، أو اعتباره من حوادث الحياة العادية، والتي يجب تدريب الحيوان على التصرف إزاءها بدون ذعر مفاجيء أم لا؟ فحكم بأن الضجيج الذي يحدثه القطار ليس حدثاً فجائياً يعفي الحارس من المسؤولية عن الفعل الضار لحصانه⁽¹⁵³⁾، وبالعكس تم الاعتراف بوجود حادث فجائي بعد أن ذعر الحصان إثر سقوط أمتعة أمامه من سيارة كانت تحاول تجاوز سيارة أخرى⁽¹⁵⁴⁾.

ويتبين من ذلك أن الحارس يجب عليه، ليس فقط أن يشبث وجود الواقعة التي يدعي أنها قوة قاهرة بكل ما تتطلبه من شروط، بل أن يشبث أن الضرر الذي تسبب فيه فعل الحيوان ناتج عن هذه الواقعة، أي وجود علاقة سببية بين حدوث الضرر والقوة القاهرة. وهو ما عبر عنه المشرع

المغربي من أن الحادثة نتجت من حادث فجائي أو قوة القاهرة، سواء أثبت أن الحيوان لم يكن هو المتسبب الحقيقي في الضرر، وبأن دوره كان سلبيا محضا، أو أن الحادث الفجائي والقوة القاهرة هي التي جعلت الحيوان يتدخل في حدوث الضرر⁽¹⁵⁵⁾، أي النظر إلى سبب تدخل الحيوان في حصول الضرر لا تدخل الحيوان ذاته، وتأثيره في المجرى العادي للأمور.

وبالتالي، فإن تقدير هذه الأمور يكون من اختصاص المحكمة، لأن السببية هي مسألة واقع، وليست شيئا يرى ويلمس، ولكنها رابطة تستنتج من ظروف الحال بعملية عقلية⁽¹⁵⁶⁾.

ولكن هل من الضروري اجتماع هاتين الصفتين معا في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، أي ما الحكم في الحالة التي يتحقق فيها شرط استحالة الدفع فقط، ولا يتحقق فيها شرط إمكانية التوقع، فهل يمكن القول بأن شرط استحالة التوقع غير مطلوب لذاته، وإنما بقصد تبرير عدم إمكان الدفع، لأن توقع واقعة محتملة تمكن من القول في الغالب بإمكان تفادي نتائجها. وهل يمكن القول بأن عدم إمكان الدفع يجب ويستغرق عدم إمكانية التوقع، والسبب الذي دفعنا إلى البحث في هذه التفصيلات الجدلية الفقهية، هو ما نراه من واقع معروف في البوادي، حيث مثلا تصاب الحيوانات، وخصوصا منها الأبقار والدواب بحالة عصبية حادة عند لسعها من طرف حشرات معينة، تدعى إحداها في بعض المناطق « الطيكوك » بالنسبة للأبقار، وتدعى الأخرى « النعرة » بالنسبة للدواب (البغال والحمير والخيل)، مما يجعل هذه الحيوانات تعدو بشكل هستيري يكون من المستحيل التحكم فيها أو مراقبتها، وأصحاب هذه الحيوانات يعرفون هذه الحالات التي تبتدىء من شهر ماي إلى أواخر شتنبر، حسب المناطق، فيكون بذلك شرط التوقع متوفرا، بل إن بعضهم، توقعا وتحسبا لتعرضها لهذه الحشرات، يلجأ إلى عدم إحكام عقل هذه الحيوانات، حتى لا تصاب بضرر أو كسر.

يرى الأستاذ الكزبري أن استحالة الدفع في السبب الأجنبي عموماً لا تعفي الخطأ كلياً من الحارس، إذا كان هذا السبب متوقفاً، كمثال على ذلك، يرى بأن فيضان نهر يحصل في أوقات دورية لا يشكل قوة قاهرة، أو حادثاً فجائياً، حتى ولو استحال دفعه، لأنه كان متوقع الحدوث، فكان يجب على حارس الأغراس المجاورة له مثلاً اتخاذ اللازم لمنع هذه الأغراس من الإضرار بالغير، تحت تأثير الفيضان الذي لا يدفع⁽¹⁵⁷⁾.

إلا أننا نرى أن استحالة التوقع والدفع، لا يقع على الواقعة ذاتها فقط، وإنما ينسحب أيضاً إلى آثارها، حيث إنه مع التقدم العلمي المستمر يكون كل شيء متوقفاً أو ممكن التوقع، فالظواهر الطبيعية المشار إليها في الفصل 269 ق ل ع كالفياضانات والجفاف والعواصف والجراد....، من الممكن توقعها، إلا أنه من غير الممكن دفع نتائجها، فيقع بالتالي عدم إمكانية التوقع على الحادث ذاته، أو على إمكان تأثيره وتسببه في وقوع الحادث الذي أدى إلى حدوث الضرر، ونفس الأمر بالنسبة لشرط استحالة الدفع، الذي لا يكون موضوعه منع الحادث المكون للقوة القاهرة الذي أدى إلى حدوث الضرر، بل العبرة فيه هي أنه يجعل تنفيذ الحارس لالتزامه بالحراسة مستحيلاً.

وبالتالي يكون الحارس مخطئاً في كل الأحوال، إذا كانت الواقعة المدعاة بأنها سبب أجنبي متوقعة وممكنة الدفع لذاتها، أو كانت على العكس من ذلك مستحيلة التوقع والدفع لذاتها، ولكن نتائجها الضارة لم تكن كذلك، لأنها كانت متوقعة أو ممكنة الدفع والتجنب.

وهو ما ذهب إليه القضاء المغربي، حيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 9 دجنبر 1947 أن « غزارة المياه التي نزلت على الدار البيضاء، والتي تجاوزت تنبؤات مصلحة الأرصاد الجوية، يمكن اعتبارها بمثابة قوة قاهرة⁽¹⁵⁸⁾، فرغم أن هطول المطر كان متوقفاً من طرف مصلحة الارصاد الجوية إلا أن نتائجه الضارة لم تكن متوقعة.

وعليه فأنتنا نرى أنه في الحالات التي أوردناها، والتي يكون فيها السبب الأجنبي متوقع الحصول إلا أنه غير ممكن الدفع، يعفي الحارس من المسؤولية.

وتجدر الإشارة أن فعل الغير يدخل في مفهوم القوة القاهرة، ولو لم يدرجه القانون المغربي، وذلك اعتبارا لأن الشخص لا يمكن أن يسأل إلا عن أعماله الشخصية بكيفية مبدئية لا عن أعمال غيره، إلا إذا وجد هناك نص صريح يقرر المساءلة عن فعل الغير، وما دام هذا النص غير موجود في هذه الحالة، فلا يمكن أن نفهم من مجرد سكوت المشرع المغربي عن ذكر فعل الغير إلى جانب القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو فعل المضرور، أنه قصد مساءلة الحارس عن فعل الغير.

ويشترط في فعل الغير أن يكون غير متوقع، وغير ممكن الدفع، والغير هنا هو كل شخص لا يعتبر الحارس مسؤولا عنه قانونا أو تفاقا، ويستوي أن يكون فعله خاطئا أو غير خاطيء، طالما توفرت فيه صفتا القوة القاهرة⁽¹⁵⁹⁾ ولا فرق أن يكون الغير كامل الإدراك أو فاقده أو ناقصه، ويستوي كذلك أن يكون الغير معلوما هويته، أو مجهولا شخصيته، طالما كان وجوده معروفا.⁽¹⁶⁰⁾

ثانيا - فعل المتضرر

على عكس فعل الغير الذي أهمل المشرع المغربي ذكره ضمن صور السبب الأجنبي الذي يمكن لحارس الحيوان الاعتماد عليه لدفع مسؤوليته، فقد نص في آخر الفقرة الثالثة من الفصل 86 على فعل المضرور إلى جانب القوة القاهرة والحادث الفجائي، إلا أنه ذكر فعل المضرور الخاطيء فقط، وأهمل الفعل غير الخاطيء، بينما فعل المتضرر يتصور في ثلاث حالات :

1- ارتكاب الفعل الخاطيء من المتضرر وحده

2 - ارتكاب المتضرر لفعل غير خاطيء

3 - مساهمة المتضرر مع حارس الحيوان

1- ارتكاب الفعل الخاطيء من المتضرر وحده

إن الغرض الأساسي من المسؤولية المدنية هو جبر الضرر الذي يلحق المتضرر من فعل الغير، فإذا ارتكب المتضرر في هذه الحالة وحده فعلا خاطئا أدى بالحيوان إلى أن يلحق به ضررا، فلا يكون جديرا بالتعويض، وعليه أن يتحمل وزر أفعاله هو، وهذا الفعل الخاطيء يتضمن انحرافا عن سلوك الشخص العادي، إذا وجد في نفس الظروف الخارجية للمضروب مع إدراكه لذلك.

ويقع بطبيعة الحال على الحارس إثبات خطأ المضروب. وقد جاء في حكم لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 14 فبراير 1946 أنه : "كلا يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الموجود في حراسته، إلا أن تلك المسؤولية تنتفي إذا أثبت أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر أو أن المصاب ارتكب خطأ.

وتوزع المسؤولية في حالة الخطأ المشترك".⁽¹⁶¹⁾

لذلك فإن المحكمة متى قدرت بما لها من سلطة مطلقة في تقدير الوقائع، بأن ذلك الخطأ الصادر من المضروب كان هو السبب الوحيد في الضرر، فإن حارس الحيوان يعفى مبدئيا من كامل المسؤولية، ولكن كيف يمكن اعتبار خطأ المضروب السبب الوحيد في الضرر، في حين أن النشاط الحقيقي لحارس الحيوان، أو خطئه غير معروف مادام أنه مفترض فقط؟ فعلى أي أساس يمكن الاستناد لتقدير علاقة السببية مادام أنه ليس لدينا سوى نشاط طرف واحد هو المضروب؟.

على الرغم من ذلك، أي من أن النشاط الحقيقي لحارس الحيوان يكون مجهولا، فإنه يوحد تصور لخطئه المفترض يمكن اتخاذه أساسا لتقدير علاقته السببية بالضرر، ويتمثل في الخطأ المفترض في رقابة الحيوان وتوجيهه،

ومنعه من الاضرار بالغير، لذلك يتعين تقدير دور هذا الخطأ المفترض في جانبه في إحداث الضرر، والتعرف عما إذا كانت له علاقة سببية بالحادث، ويكون ذلك بالاستناد إلى فعل الحيوان نفسه، والوضع الذي كان يوجد فيه أثناء الحادث، ودرجة خطورة خطأ المضرور وما إذا كان من شأنه وحده أن يؤدي إلى الضرر.

2- ارتكاب المضرور فعلا غير خاطيء

قد يكون الضرر راجعا إلى فعل عديم التمييز لقصر أو جنون، ورغم نص المشرع المغربي فقط على خطأ المضرور، فإنه في هذه الحالة، يرى الرأي الراجح في الفقه والقضاء المغربيين بخصوص المسؤولية عن فعل الأشياء، اعتبار فعل المضرور غير الخاطيء سببا أجنبيا، ولو كان وحده هو سبب الضرر⁽¹⁶²⁾.

ونفس الاتجاه ذهب إليه الفقه والقضاء المقارنين بعد جدل طويل⁽¹⁶³⁾ بل إن بعض الفقه الفرنسي⁽¹⁶⁴⁾ انتقد بشدة القضاء الذي يرى في فعل المضرور غير الخاطيء سببا معنيا جزئيا للحارس، قائلا: هل بالإمكان أن نجد حادثا لم يشترك فيه المتضرر في إحداث الضرر.

ونحن نرى أن هذا الحكم يصدق على المسؤولية عن حراسة الحيوان بالضرورة، ولا محل للجدال فيها، وذلك لاعتبارات منها:

أن المشرع أقام مسؤولية حارس الحيوان على مجرد قيام علاقة سببية بين فعل الحيوان والضرر، وطبيعي أن تنتفي هذه المسؤولية بمجرد نفي هذه العلاقة بأي سبب لا يسأل عنه الحارس.

أن الضرر قد يصيب حيوان المتضرر، ويكون ذلك ناتجا عن فعل هذا الحيوان الأخير، وبالتالي لا يتصور الخطأ في حيوان المتضرر في هذه الحالة.

فإذا أثبت الحارس أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر، زيادة على فعل المضرور، الذي أفضى إلى الضرر، ولو كان غير خاطيء، فإنه

يعنى كلياً من أية مسؤولية.

3- مساهمة المتضرر بجانب الحارس في إحداث الضرر.

قد يساهم المتضرر بفعله الخاطيء في إحداث الضرر إلى جانب الحارس، في هذه الحالة تكون المسؤولية مشتركة بينهما بنسبة مقدار الخطأ الذي أسهم به كل واحد منهما، فلا تنتفي مسؤولية الحارس كلية، ولا يستفيد المتضرر من التعويض الكامل عن الضرر الذي لحقه⁽¹⁶⁵⁾ وبذلك قضت محكمة الاستئناف بالرباط بأنه " توزع المسؤولية في حالة الخطأ المشترك".⁽¹⁶⁶⁾

وقد كان بعض القضاة الفرنسي يذهب إلى افتراض المسؤولية على الحارس، وخصوصاً حارس الأشياء لا يقبل التجزئة، ولكنه استقر على تقسيم المسؤولية بين الحارس والمتضرر، كما استقر على أن التقسيم يتبع جسامه الخطأ الذي يخضع في تقديره لقاضي الموضوع⁽¹⁶⁷⁾.

أما بالنسبة لمساهمة المتضرر بفعله غير الخاطيء، فيذهب بعض الفقه عن حق⁽¹⁶⁸⁾ إلى أنه إذا لم يثبت الحارس أنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر، فهو يسأل كلياً عن الضرر، ولا يسند للمضرور أي جزء من المسؤولية، حتى ولو ساهم بفعله غير الخاطيء في حدوث الضرر.

ويدق الأمر، إذا ظهر من قرائن الحال، أن المضرور قد قبل المخاطر الناتجة عن الاحتكاك بالحيوان، كحالة مصارع الثيران، والمشارك في سباقات الخيل أو الألعاب البهلوانية... ففي مثل هذه الحالات قضت محكمة النقض الفرنسية بأن مالك الحصان الذي يقبل المشاركة في مسابقة، ويقتل حصانه إثر سقوط جماعي للخيل المشاركة تسبب فيه الجري غير المنظم لأحد الخيول لا يستحق أي تعويض.⁽¹⁶⁹⁾

أما المتضرر الذي يلحقه ضرر بفعل الحيوان نتيجة شهامته أو تصرفه الأخلاقي، فإن القضاء قد أجمع على مسؤولية حارس الحيوان في مثل هذه الحالات⁽¹⁷⁰⁾، فالشخص الذي يحاول إيقاف حيوان أفلت زمامه من يده

حارسه، كجواد جامع، لينقد الغير من الضرر، ويصاب هو بضرر، لا يعتبر أنه ارتكب خطأ، بل من حقه مساءلة حارس الجواد عن الضرر الذي لحق به. (171)

وهكذا نلاحظ أن مشكل خطأ المضرور لا يشارف في العلاقة بين هذا الأخير وبين حارس الحيوان، إلا متى لم يكن بمقدور الحارس أن يدفع قرينة الخطأ القائمة في حقه، فإذا وفق الحارس بالفعل في إثبات خطأ المضرور، فإنه يتم إعفاؤه من المسؤولية، ومدى ذلك الاعفاء يتوقف على دور ذلك الخطأ في إحداث الضرر.

خاتمة

من خلال ما سبق يتأكد أنه كان للحيوانات ودواب النقل قبل اكتشاف الآلات الحديثة، وبصفة خاصة السيارات دور كبير في الأنشطة الانسانية بمختلف جوانبها، وأنه تبعا لذلك كانت تتسبب في حوادث وأضرار كثيرة؛ لازالت أهميتها تظهر في المناطق الفلاحية، لحد الآن، مما جعل هذه الأضرار والحوادث التي تحدثها للغير تحظى باهتمام مختلف القوانين، ومنها القانون المغربي الذي يظهر أنه، لم يكن في هذه المسؤولية بصفة عامة إلا مجاريا لما تقتضيه مبادئ العدالة، فهذه المبادئ، إذا كانت قد اقتضت أن يسأل المخطف عما سببه للغير بخطئه، وألا يسأل أحد إلا إذا وقع منه خطأ يمكن أن يلام عليه أخلاقيا، فإنها تتطلب أيضا، في الحالات التي لا يمكن أن ينسب فيها الضرر إلى خطأ ما يجب أن تقوم المفاضلة بين المضرور والحارس على أساس آخر غير الخطأ.

فالمفترض أن المضرور لم يرتكب مبدئيا أي خطأ، ولم يكن له أي شأن في حصول الحادث، أما الحارس، فإن كان لا يمكن نسبة الخطأ إليه، فإن ذلك لا يفي أنه هو الذي أنشأ الخطر الذي يحتمل أن يحدث بالغير ضررا. فإنشاؤه لهذا الخطر يقتضي اختياره هو لكي يتحمل عبء تعويض الضرر الناشء عن الحيوان.

إلا أن هذه الفكرة لا تعني إهدار مصلحته كلية، ومعاملته معاملة الأثمين، فكون الحارس لم يرتكب أي خطأ يجب أن يكون محل اعتبار في تنظيم مسؤوليته وإذا كانت العدالة قد اقتضت تقرير مسؤولية الحارس دون اشتراط وقوع خطأ منه، فإن هذه العدالة نفسها تتطلب عدم التشدد معه إذا أراد أن يدفع مسؤوليته.

لذلك اعتبر المشرع المغربي قرينة الخطأ التي بنى عليها هذه المسؤولية قرينة قابلة للبيئة المعاكسة، مخالفا بذلك نهج بعض القوانين وخصوصا القانون الفرنسي والقانون المصري، التي تشددت في مساءلة الحارس،

وألزمته بإسناد الضرر إلى سبب أجنبي محدد، إن هو أراد التخلص من مسؤوليته، في حين أن القانون المغربي، لم يقتصر على السماح للحارس بأن يدفع المسؤولية إذا هو أثبت أن الحادث الذي سبب الضرر نتج عن ظرف طارئ أو قوة قاهرة، أو من خطأ المضرور، بل أجاز له أن يتحلل من كل مسؤولية، إذا هو أقام الدليل على أنه « اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الحيوان من إحداث الضرر أو لمراقبته »

كما أن المشرع المغربي تميز عن هذه التشريعات بنصه على حالة مسؤولية الشخص عن الحيوان، ولو لم يكن حارساً له، إذا ثبت أنه هو الذي جلبه إلى أرضه أو أنه ينتفع به فيها، أو أن هذه الأرض مخصصة للصيد، فجعل عليه تبعة ما يلحقه من ضرر بالغير، إذ الغرم بالغنم.

كما تبين من جهة أخرى، أن العديد من مقتضيات المسؤولية عن فعل الحيوان في المغرب تختلط فيها قواعد المسؤولية المدنية مع مقتضيات الشرطة القروية.

والملاحظ في الختام، أنه رغم أن المشرع المغربي قد أقام مسؤولية حارس الحيوان على خطأ مفترض، فإنه لم يسر إلى النهاية في ضمان حقوق الضحايا، إذ أجاز للحارس دفع المسؤولية عنه بمجرد نفي الخطأ في جانبه، وذلك بعكس ما فعلت أغلب التشريعات المعاصرة التي لم تكتف بنفي الخطأ، بل تطلبت إثبات السبب الأجنبي، مما يقلل من الناحية العملية في القانون المغربي من شأن السبب الأجنبي أو خطأ المضرور في إطار هذه المسؤولية، لأنه لا يتدخل إلا عند عجز الحارس عن نفي الخطأ عنه، ولا يعتبر المنفذ الوحيد لدفع هذه المسؤولية كما هو في القوانين الأخرى.

ولعل المشرع عند وضعه لهذه المقتضيات المخالفة لما سارت عليه القوانين الأخرى، وخصوصاً القانون الفرنسي، كانت له اعتبارات معينة، فقد يكون قد راعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد في تلك الفترة، حيث إن هذه المقتضيات كانت ستطبق على الخصوص على المعمرين الفرنسيين،

وعلى غيرهم من الأجانب، وكذلك على المغاربة الذين يدخلون في نزاع مع أحد الأجانب، الذين كانوا في بداية إنشاء ضيعاتهم الفلاحية، وفي وقت أخذت تتزايد أعدادهم في المغرب، مع تشجيع من سلطات الحماية للإستيغان الفرنسي توطيدا للحماية، فقد يكون هذا النص من ضمن التسهيلات التي تقدمها لأجل ذلك، حيث لم يرد المشرع إئقال كاهل حارس الحيوان بأقامة مسؤوليته على قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس، خصوصا وأن وسيلة النقل الأكثر انتشارا آنذاك في المغرب، كانت هي الدواب، أو العربات المجرورة بالدواب، وهذه كان يستعملها المعمرون الأجانب بكثرة وهم في بداية نشاطهم الاقتصادي والفلاحي في البلاد، فإذا كانت هذه الاعتبارات صحيحة، فإن الملاحظ أنها لم تعد قائمة في الوقت الحالي، مما يستدعي مسانرة التشريعات المعاصرة، وإعادة النظر في نظام مسؤولية حارس الحيوان على نحو يعطي ضمانات أفضل للضحايا، خصوصا وأن القطاع الفلاحي شهد تطورا كبيرا، وانتشرت الاصطبلات العصرية لتربية المواشي والدواجن، كما انتشرت في المجتمع المغربي بعض العادات المرتبطة بالحياة المعاصرة، مثل الألعاب الرياضية التي تعتمد على الحيوانات، ومثل تربية بعض الحيوانات في المنازل، كما أن ظاهرة الاعتماد على العربات التي تجرها الدواب لازالت مستمرة بل وانتقلت إلى القطاع السياحي.

انتهى بحمد الله.

هوامش

(1) نص سفر الخروج Exode XXI 28,29 على أنه: « إذا نطح ثور رجلا أو امرأة، وأفضى ذلك إلى موت النطيح، وجب رجم الثور، وحرّم أكل لحمه، ولا تبعه على مالكه إذا لم يكن الثور معتادا النطح، فإن كان ذلك من عادته، وأنذر الناس صاحبه، فلم يعبأ بأنذارهم، وأهمل رقابته حتى تسبب في هلاك رجل أو امرأة كان جزاء الثور الرجم، وجزاء صاحبه الاعدام»

انظر علي عبد الواحد وافي: المسؤولية والجزاء دار نهضة مصر القاهرة الطبعة الخامسة ص 13

(2) PRYTANEION وهو اسم المكان الذي كانت تعقد جلساتها فيه - علي عبد الواحد وافي المرجع السابق ص 17

(3) علي عبد الواحد وافي المرجع السابق ص 18

(4) توجد نصوص متعددة في القانون الروماني تقضي بالمسؤولية الجنائية للحيوان منها مثلا قانون نوما بومبيليوس Numa Pompilius يتضمن مادة تقضي بعقوبة الاعدام على الثور وصاحبه اللذين يتسببان في أثناء الحرث في نقل الحد الفاصل بين الحقل المحروث والحقل المجاور له «

وقانون بيزوليانا Pesuliana الذي يعطي الحق للمعتدى عليه الذي عضه كلب بمطالبة المالك بالتخلي عن الكلب ليتخذ قبالة مايراه. انظر علي عبد الواحد وافي المرجع السابق ص 20.

(5) شريعة الألواح الاثنا عشر، والتي نصت على حالتين: إحداهما إذا تسبب الحيوان في إتلاف أو ضرر، وثانيهما إذا رعى عسبا غير مملوك لصاحبه، انظر علي عبد الواحد نفس المرجع ص 21.

وكذلك ابراهيم الدسوقي أبو الليل: المسؤولية المدنية بين الاطلاق والتقييد - دار النهضة العربية ص 17

(6) يلاحظ هنا وجود خلط بين التعويض المدني والجزاء أو العقوبة الجنائية.

(7) تنص المادة 250 من هذا القانون: إذا نطح ثور أثناء سيره في السوق رجلا وأماته، فإن هذه القضية لا تحتاج إلى إقامة دعوى.

(8) تنص المادة 251 من القانون نفسه: إذا كان لرجل ثور نطاق، وأعلمته إدارة بلدياته بأن (ثوره) نطاق، ولكنه لم يقص قرنه أو لم يراقب ثوره، فإذا نطح الثور ابن رجل وتسبب في موته، فعليه أن يدفع نصف المنا من الفضة».

(9) روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جرحها جبار» رواه مسلم، والبخاري، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه. والعجماء البهيمة وسميت بذلك لأنها لا تتكلم، والمراد بالجرح: الالتفاف سواء كان بجرح أو غيره. وجبار أي الهدر أي لا دية فيه.

(10) محمد أحمد سراح: ضمان العدوان في الفقه الاسلامي - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت 1993 ص 442 وما بعدها.

(11) عبد الواحد العلمي: الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الأشياء ووسيلة دفعها في القانون المغربي - رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا - كلية الحقوق الدار البيضاء 1982 ص 17 وما بعدها.

امحمد الامراني زنتار: محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية من وحدة التكوين والبحث في القانون المدني - السنة الجامعية 1997-1998.

(12) عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط الجزء الأول - مصادر الالتزام - الطبعة الثانية ص: 1058 وأيضاً عز الدين الديناصوري ومن معه: المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء - القاهرة - الحديثة للطباعة 1988 ص 329

Voir aussi Henri et Léon MAZEAUD et cie traité de la responsabilité civile Tome e p 173

(13) السنهوري - الوسيط المرجع السابق ص 1059

(14) السنهوري - الوسيط - المرجع السابق ص 1058

وأيضاً سليمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني الجزء الثاني المجلد الثاني ص 930

(15) عز الدين الديناصوري ومن معه المرجع السابق ص 329 .

H. L et J MAZEAUD op. cit p. 173

(16) محمد حسين على الشامي ركن الخطأ في المسؤولية المدنية دار النهضة العربية القاهرة - 1990 ص 422 وما بعدها.

(17) انظر المحلى لابن حزم ص 146 أورده محمد حسين الشامي المرجع السابق ص 423:

- (18) وفي ذلك نصت المجلة في المادة 929 أن « الضرر الذي نشأ من تلقاء الحيوان لا يضمن صاحبه لأنه ليس بمسيره، فلا يضاف سيره إليه »
- (19) انظر الفروق للقرافي - الجزء 4 عالم الكتب بيروت ص 186 ، والقوانين الفقهية لابن جزي دار الفكر - بيروت ص 285
- (20) نهاية المحتاج في شرح المنهاج للرملي مصر 1967 ص 38
- (21) المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة الجزء العاشر دار الكتاب العربي - بيروت 1983 ص 356
- (22) فتح الباري في شرح صحيح البخاري للعسقلاني ج 12 ص 217.
محمد أحمد سراج - المرجع السابق ص 443
- (23) اللفظ للإمام مالك أخرجه في الموطأ ص 640، وقد أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة عن حزام بن محيصة، أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
- (24) رواه أبو داود وغيره عن النعمان بن البشير
- (25) جاء في نيل الأوطار : أن جنابة البهائم غير مضمونة، ولكن المراد إذا فعلت ذلك بنفسها، ولم تكن عقورا، ولا فرط مالكتها في حفظها، حيث يجب عليه الحفظ، وذلك في الليل ... وفي أسواق المسلمين وطرقهم ومجامعهم. انظر نيل الأوطار للشوكاني ج 6 - ص 76 وما بعدها حيث يوجد أيضا تخريج روايات هذا الحديث.
- (26) محمد حسين على الشامي المرجع السابق ص 430
وأيا محمد أحمد سراج المرجع السابق ص 445
- (27) تهذيب الفروق لمحمد على المالكي ج 4 الفرق 249 ص 212 مطبوع بهامش الفروق
- (28) الراكب هو المتصرف في شأن الدابة شأنه شأن سائق السيارة.
- (29) السائق هو الذي يسوق الدابة من الخلف.
- (30) القائد هو الذي يقود الحيوان من الأمام سواء بلبجام أو حبل أو غيره.
- (31) اخرج مالك بسنده: أن رجلا من بني سعد أجرى فرسا على أصبع رجل من جهنية، فنزى منها (أي سال دمها من الجرح) فمات، فقال عمر بن الخطاب للذي ادعى عليهم: أتخلفون بالله خمسينا يمينا ما مات منها، فأبوا وتحرجوا، وقال للآخرين: أتخلفون أنتم، فأبوا فقضى عمر بشطر الدية على السعديين (الموطأ ص 739

- (32) تنص المادة 929 من المجلة أنه: لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه ولم يمنعه
يضمن»
- (33) تنص المادة 935 من المجلة أنه: من سبب دابته في الطريق العام يضمن الضرر
الذي أحدثته.»
- (34) علل القرطبي لايجاب الضمان ليلا بقوله «... فإذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذي
يرجع فيه كل شيء إلى موضعه وسكنه، كما قال تعالى « وجعل الليل سكنا » (سورة
الأنعام الآية 96) ويرد أهل المواشي مواشيهم إلى مواضعهم ليحفظوها... فإن فرط
صاحب الماشية في ردها إلى منزله فعليه ضمان ذلك» مؤلفه الجامع لأحكام القرآن الجزء
5 ص 4356.
- (35) اشترطت المادة 929 من المجلة في فقرتها الثالثة التنبية على الحارس بخطرورة
الحيوان،
- (36) محمد حسام الشامي المرجع السابق ص 444 .
- (37) انظر محمد أحمد سراج - المرجع السابق - ص 450 وما بعدها
- وكذلك ابراهيم الدسوقي أبو الليل المرجع السابق ص 284 وما بعدها
- (38) مثال ذلك أن تهاجم قطة حمام المدعي، فالمسلم به أن هذه الأضرار هي غير غريبة عن
مثل هذا الحيوان عادة.
- (39) محمد أحمد سراج - المرجع السابق ص 425
- (41) ابراهيم الدسوقي أبو الليل المرجع السابق ص 285
- (42) Gabriel Baron : Jurisclasseur : Cass crim, 14 Mars 1861 Voir (42)
civil- Notarial repertoire fasc 151-1 p 4
H.I et J MAZEAUD op.cit p 173
Boris Starck et cie- Obligations 1- Responsabilité délictuelle litec +
Paris 5ème édition 1996 p 283.
- Cass civ. II, 14 Janv 1971 - voir Gabriel baron opcit fasc 151-1(43)
p 4
- (44) مجلة المحاكم المغربية عدد 14 أبريل 1942 ص 63
- (45) ج. ر بتاريخ 2 أكتوبر 1931 ص 1193
- (46) مأمون الكزبري : نظرية الألتزامات في ضوء قانون الألتزامات والعقود المغربي

- (47) وهي القانون الإنجليزي والقانون الفرنسي والقانون المغربي
- (48) أخذ القانون المدني الأردني بهذا المفهوم في المادة 289 منه حيث نصت على أن " جناية العجماء جبار، ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان أو غير مالك إذا قصر أو تعدى "
- (49) اختلف في الحرث على قولين: فقول زرعاً، وقيل كرماً نبتت عناقيده، والحرث يقال فيهما، القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الخامس - ص 4347 :
- (50) النفش: الصوف، وانتفش الهرة، أي ازبأرت، ويقال نفشت الإبل، إذا تفرقت فرعت بالليل من غير علم راعيها، وخص بعضهم دخول الغنم الزرع، وقال القرطبي: النفش الرعي بالليل وهملت بالنتهار مؤلفه السابق نفس الصفحة.
- (51) نماء الغنم هو السمن والصوف واللبن
- (52) القرطبي المرجع السابق ص 4348
- (53) رواه أبو داود وغيره عن النعمان بن بشير
- (54) محمد أحمد سراج - المرجع السابق ص : 447
- (55) محمد علي الشامي المرجع السابق ص : 408
- (56) زهدي يكن : "المسؤولية المدنية أو الأعمال غير المباحة" منشورات المكتبة العصرية - بيروت ص 222.
- (57) محمد الكشور : حراسة الأشياء - طبيعتها وآثارها دراسة مقارنة مطبعة النجاشي الجديدة الدار البيضاء 1990 ص 78.
- (58) عز الدين الديناصوري ومن معه : المرجع السابق ص 326.
- (59) ورد في المذكرة الايضاحية للقانون المدني المصري مايلي : كان الفقه يفرق بين الحراسة المادية والحراسة القانونية، وأن الثانية دون الأولى هي التي تنبني عليها المسؤولية، ولكن التطور اتجه إلى الاعتداد بالسيطرة الفعلية.
- (60) نقض مدني مصري - الطعن رقم 181 - لسنة 83 ق - جلسة 1967/3/2 منشور بالموسوعة الذهبية للقانون المدني ج 9 الدار العربية للموسوعات ص 362
- (61) Christian Larroumet - Responsabilité du fait des animaux -

encyclopédie Dalloz Recueil V Responsabilité civile - éditions techniques - 1975 p : 6

Christian Larroumet op.cit p 5 (62)

Cass civ. II, 22 Fév 1985 voir Gabriel Baron op.cit p 7 (63)

والذي قضى بمسائلة شركة عن الأضرار التي تسبب فيها كلب موجود في إحدى بنايات هذه الشركة أثناء خروجه إلى الطريق العام.

(64) امحمد الأمراني زنطار المرجع السابق

H.L et MAZEAUD op.cit p 156 (64)

Cass civ. II, 3 Fév 1966 voir Gabriel Baron op.cit p 9 (66)

Cass civ. II, 25 Avril 1966 voir Gabriel Baron op.cit p 10 (67)

(68) مجلة المحاكم المغربية 25 ماي 1960 ص 57

(69) مأمون الكزبري المرجع السابق ص 468

(70) تجدر الإشارة في حالة ما إذا ضل الحيوان أو تشرد وظل صاحبه مجهولا، يصدر قاضي الجماعة أو المقاطعة قرارا ببيع الحيوان وتقدير الضرر (الفصل 3 من ظهير 15 غشت 1942

(71) مجلة المحاكم المغربية عدد 982 10 غشت 1946 ص 133

(72) قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 888 بتاريخ 25 غشت 1930 منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف.

(73) عبد الرزاق أحمد السنهوري - الوسيط المرجع السابق ص 1057

Cass civ. I 4 Janv 1949 Gabriel Baron opcit fasc 151-1 p 11 (74)

ولو أن بعض الفقه الفرنسي يري أن ذلك مرتبط بظروف الحال وهل تخلى المالك على سلطة التوجيه والرقابة

H. L. et J MAZEAUD opcit p 166

Cass civ. II, 5 janv 1954 voir Gabriel Baron op.cit fasc 151-2 (75)
p 10

Cass civ. II, 3 Juill 1963 voir Gabriel Baron op.cit fasc 151-2 (76)

(77) انظر في هذا المعنى عز الدين الديناصوري ومن معه المرجع السابق ص 327

(78) انظر مجلة المحاكم المغربية عدد 25 985 25 1946 ص 150

(79) مأمون الكزبري المرجع السابق ص 714

Cass civ. II, 18 Déc 1964 Gabriel Baron op.cit fasc 151-2 p 10 (80)

Christian Larroumet op.cit p 6 (81)

Cass civ. I, 4 jan 1938 Gabriel Baron op.cit p 7 (82)

(83) ولو أن بعض الفقه الفرنسي يرى أن المهنة تكون فقط قرينة على أن انتقال حيوانه الحيوان إلى الشخص بحكم مهنته، تفترض نقل السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه، ولكن إذا ثبت من ظروف الحال عكس ذلك، فإن المالك يظل هو المسؤول عن الحيوان.

H. L et J MAZEAUD op cit p 167

Cass rep, 19 Janv 1938 opcit Gabriel baron op.ct p 3 (84)

Cass civ, II, 4 oct 1972 Gabriel baron op cit p 9 (85)

Cass civ. II, 25 oct 1957 Gabriel Baron op cit p 9 (86)

Cass civ, II, 15 juin 1985 Gabriel baron op cit p 9 (87)

Cass civ, II, 15 juin 1985 Gabriel baron op cit p 9 (88)

9 p tiCass civ, II, 04 oct 1972 Gabriel baron opc (89)

Cass civ, II, 04 ovt 1972 Gabriel baron op cit p 9 (90)

والذي قضى بأن الطبيب البيطري الذي عالج كلبا في عيادته، يظل حارسا له بعد انتهائه معالجته ويسأل إذا ع هذا الكلب مالكة بعد أخذه بين يديه.

p 168 MAZEAUD op. cit H.L et J (91)

وقد قضت محكمة ديجون بتاريخ 16 فبراير 1989 بأن صديقة مالكة كلب، والتي أخرجته في نزهة إرضاء لصديقتها، لا تعتبر حارسة للحيوان لأنها لا تمارس عليه سلطة الرقابة والتوجيه والاستعمال

Gabriel baron opcit fasc 151-2 Annexe

- Cass civ; I, 4 Jan 1949 Gabriel baron opcit p 11 (92)
- (93) امحمد الأمراني زنطار المرجع السابق
- H.L et J MAZEAUD opcit p 175 (94)
- (95) عبد الرزاق أحمد السنهوري المرجع السابق ص 1059
- Cass civ. II, 14 Nov 1986 Gabriel baron op cit p 3 (96)
- Cass civ. II, 13 Déc 1983 Gabriel baron op cit p 3 (97)
- Cass civ. II, 14 Déc 1983 Gabriel baron op cit p 4 (98)
- (99) مأمون الكزيري المرجع السابق ص 473
- (100) انظر مؤلته السابق ص 1200
- Christian Larroumet op cit p 3 (101)
- H. L. et J MAZEAUD opcit p 178 et Gabriel Baron op.cit (102)
fasc 151-2 p 4
- (103) عز الدين الديناصوري ومن معه المرجع السابق ص 334
- (104) امحمد الأمراني زنطار المرجع السابق
- Christian Larroumet op cit p 4 (105)
- Gabriel Gabon op cit fasc 151-2 p 5 (106)
- Gabriel Gabon opcit fasc 151-2 p 5 (107)
- Christian Larroumet op cit p 5 (108)
- (109) يمكن للمضروب، إذا كان الحيوان المعتدي مصابا بالسعار أن يقتله في الحال، كما أنه من جهة أخرى، إذا مات حيوان من جراء مرض معدي، فإن المالك ملزم بالتصريح بالمرض إلى القيادة ويجب على المصالح البيطرية أن تفحص الدابة، وإذا تأكد المرض، فعلى القائد أن يتأكد فور تلقيه التصريح أن الدابة تم عزلها، ويخبر بذلك حالا العمالة، يأمر مدير المصالح البيطرية بإجراء عمليات التطهير بعد أن يخبر القائد ويرسل قرارا في هذا الشأن إلى العامل. ويمكن لعامل الإقليم إذا رأى ذلك مفيدا أن يتخذ قرار العدوى، ويحصر مواد العلف والغبار، وذلك تفاديا لانتشار الوباء (الفصل 4 من ظهير 1931/7/11).

- Cass civ. II, 16 Nov 1961 Gabriel baron opcit fasc 151-1 p 5 (110)
- (111) تنص المادة 224 من القانون المدني العراقي على أنه: « 1- لا يضمن المار بحيوانه في الطريق العام راكبا أو قائدا أو سائقا الضرر الذي لا يمكن التحرز منه، فلو انتشر من رجل الدابة غبار أو طين ولوث ثياب الغير فلا ضمان.
- Baris starck opcit p 288. (112)
- (113) عز الدين الديناصوري ومن معه المرجع السابق ص 330
- (114) حكم رقم 888 بتاريخ 1987/10/27 في الملف رقم 87/347/3، غير منشور.
- (115) قرار محكمة الإستئناف بمراكش عدد 1466 بتاريخ 6 ماي 1987 في الملف المدني رقم 8772 أشار إليه امحمد الأمراني زنطار في أطروحته لنيل دكتوراه الدولة : تشطير التعويض بين المسؤولية الخطئية والمسؤولية المفترضة مواقف القضاء وردود الفقه - دراسة مقارنة - كلية الحقوق - الدار البيضاء 1997 ص 279.
- (116) عبد الرزاق السنهوري الوسيط المرجع السابق ص 1063
- (117) يلاحظ في مجال عقد النقل أن المشرع المغربي قد تشدد في مسؤولية الناقل حيث نص في الفصل 485 من مدونة التجارة أنه "يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافرين خلال النقل، ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر.
- (118) عز الدين الديناصوري المرجع السابق ص 330
- وأيضاً عبد الرزاق السنهوري الوسيط المرجع السابق ص 1062
- H. L et J MAZEAUD opcit p 171 (119)
- عبد الواحد العلمي: المرجع السابق ص 45 (120)
- Gabriel Baron opcit fasc 151-1 p 2 (121)
- محمد أحمد سراج المرجع السابق ص 452 (122)
- ابراهيم الدسوقي أبو الليل المرجع السابق ص 286 (123)
- Gabriel Baron opcit fasc 151-1 p 2 (124)
- Christian Larronnet opcit p 1 (125)

H. L et J MAZEAUD opcit p 151 et s (126)

Gabriel Baron opcit fasc 151-1 p 3 (127)

(128) مأمون الكزبري المرجع السابق ص 465 , وانظر أيضا MA- H. L. et J ZEAUD opcit P 415

H.L. et J MAZEAUD opcit p 416 (129)

Christain Larroumet opcit p 2 (130)

(131) يعاب على هذا الرأي أن تعبير قرينة المسؤولية لا معنى له، لأنه إذا كان من الممكن افتراض وقائع كالحطأ، فلا يمكن افتراض نتائج قانونية كالمسؤولية، لأنها تستنتج من الوقائع التي يحددها القانون سواء كانت هذه الوقائع حقيقية أم مفترضة، وبالتالي فالشخص إما يكون مسؤولاً أو غير مسؤول، ولكن لا يمكن أن يكون مفترض المسؤولية، لأن الأصل براءة الذمة، والقول بغير هذا يؤدي إلى إقامة مسؤولية مادية تهتم بتحقيق نتيجة معينة، لا تقوم على الاهتمام بسلوك الشخص.

Gabriel Baron opcit p 3 (132)

(133) مأمون الكزبري المرجع السابق ص 466

(134) تتخلص وقائع هذه القضية في أن مالك فرس تعاقد مع زوجين يملكان فحل خيل لإنجاز عملية نزو، وفي انتظار ذلك وضعها هذه الفرس في محل لم يكن محكم الاغلاق، فهربت الفرس وتسببت في ضرر للغير.

محكمة المحاكم المغربية عدد 329 بتاريخ 13 شتنبر 1929 ص 252 - 253

(135) حكم رقم 888 صادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ 87/10/27 ملف رقم/87 347/3 غير منشور.

(136) عبد الرزاق السنهوري الوسيط المرجع السابق ص 1064

(137) المادة 176 من القانون المدني المصري، والمادة 1385 من القانون المدني الفرنسي

(138) مأمون الكزبري المرجع السابق ص 466

(139) محمد أحمد سراج المرجع السابق ص 453

(140) محمد أحمد سراج المرجع السابق ص 451

(141) الفصل 29 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1/74/399 بتاريخ 24 جمادى

الثانية 1314 (1974/7/15) ، المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات، وتنظيم اختصاصها، الذي نقل حرفيا مقتضيات الفصل 609 من القانون الجنائي، والذي يعاقب بالغرامة أيضا كل من ترك حيوانا مؤذيا أو خطيرا أو حرض حيوانا على مهاجمة الغير، أو لم يمنع حيوانا تحت حراسته من الهجوم على الغير.

(142) الفصل السابق

(143) مجلة المحاكم المغربية عدد 175 بتاريخ 14 مارس 1925 ص 175.

(144) قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 12 نونبر 1925 منشور بمجلة المحاكم المغربية لسنة 1925 ص 4.

(145) الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني العراقي المطابقة للمادة 929 من المجلة.

(146) الفقرة الثانية من المادة نفسها.

(147) يلاحظ أن نص هذه المادة مطابق لنص المادة 251 من قانون حمورابي الذي جاء فيها: إذا كان لرجل ثور نطاح، وأعلمته إدارة بلدته بأن (ثوره) نطاح، ولكنه لم يقص قرنه، أو لم يراقب ثوره، فأذا نطح الثور ابن رجل، وتسبب في موته، فعليه (أي صاحب الثور) أن يدفع نصف المنا من الفضة»

وقد انتقل هذا المقتضى إلى المادة 929 من مجلة الأحكام العدلية التي تنص في فقرتها الثالثة أنه: « يضمّن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما أتلّفاه إذا تقدم أحد من أهل محلته أو قريته بقوله حافظ على حيوانك، ولم يحافظ عليه» وإنما أضاف المشرع العراقي عبارة إذا علم الحارس أو أنه كان ينبغي عليه أن يعلم.

(148) المادة 223 من القانون المدني العراقي المطابقة للمادة 931 من المجلة.

(149) Gabriel Baron opcit fasc 151-2 p 15

(150) مؤلفه المرجع السابق ص 467

(151) عبد الرزاق السنهوري - الموجز في النظرية العامة للالتزامات ص 300

(152) تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي أضاف شرطا ثالثا بمناسبة تطبيق أحكام المسؤولية عن الأشياء هو شرط الخارجية، ويقصد به أن يكون الحادث المدعى أنه قوة قاهرة عاملا أجنبيا لا يرتبط مصدره بالحيوان، حتى ولو لم يكن هناك ما يمكن إسناده من الأخطاء للحارس، بل ويشترط أيضا حتى بالنسبة للحارس. أي أن يكون خارجا

عنهما ، فلا يرتد إلى الحيوان ، ولا يعزى إلى الحارس في منشئه أو تتابع وقائعه أو تفاقم الضرر المتولد عنه ، فيكون حصوله بمعزل عن الحيوان والحارس ، وبالتالي ففكرة الخارجية فكرة مادية بحتة لا علاقة لها إطلاقا بفكرة الإستناد المعنوي للحارس ، وبذلك فإن إصابة الحيوان بجنون أو بمرض السعار لا يعتبر حادثا فجائيا وقد دخلت فكرة الخارجية عن الحارس .

وقد دخلت فكرة الخارجية عن الحارس ميدان التطبيق في القضاء الفرنسي ابتداء من 18 دجنبر 1964 في قضية تريشارد Trichard الشهيرة التي قضت محكمة النقض فيها بأن فقد الحارس للملكاته الذهنية أو الجسمانية ، لا يمكن أن يعتبر سببا أجنبيا عنه ، مكونا لقوة قاهرة أو حادث فجائي ، يعفيه من المسؤولية التي تقع عليه لانعدام صفة الخارجية عن الحارس في الحادث .

Boris Starck et cie opcit p 289

Cass rep 29 nov 1932 voir Gabriel Baron opcit fasc 151-2 (153)
p 12

Cass civ. II, 24 Mai 1971 Gabriel Baron opcit p 12 (154)

(155) يرى الأستاذ العلمي عبد الواحد أن المقصود بعلاقة السببية بين القوة القاهرة أو الحادث الفجائي والضرر ، التي يشترطها المشرع المغربي في نهاية الفقرة الثانية من الفصل 88 ق ل ع هو إلزام الحارس بهدم ما افترض في جانبه من توافر علاقة السببية مباشرة بين الشيء والضرر ، ولا يكون ذلك إلا بأسناد تدخل الشيء ، وبالتالي ما يترتب عن هذا التدخل من ضرر إلى واقعة خارجية ماديا عن نشاط الحارس غير متوقعة ومستحيلة الدفع ، تعتبر هي السبب الحقيقي في نشوء الضرر ، والمسؤولية المباشرة عن النتائج التي تترتب عن هذا التدخل للشيء ، لأن هذا الأخير لم يكن إلا آلة طبيعة في يدها (انظر رسالته المشار إليها سابقا ص 272)

(156) ساقاتيي مشار إليه عند عبد الواحد العلمي في مرجعه السابق ص 276 .

(157) مأمون الكزبري ، المرجع السابق ص 417

(158) منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 14 سنة 1998 ص 88

(159) محمد زهدور المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري - دار الحدائث - 1990 ص 235

- (160) عبد الرزاق أحمد السنهوري - الوسيط المرجع السابق ص 1017
- (161) مجلة المحاكم المغربية لسنة 1946 ص 109
- (162) عبد الواحد العلمي المرجع السابق ص 288
- (163) انظر عرض هذه الآراء عند عبد الواحد العلمي المرجع السابق ابتداء من الصفحة 282
- Boris stark opcit p 290 (164)
- (165) محمد زهدور المرجع السابق ص 237
- (166) مجلة المحاكم المغربية لسنة 1946 ص 109 .
- Boris Starck opcit p 290 (167)
- (168) عبد الواحد العلمي المرجع السابق ص 290
- Cass civ. II, 16 Juin 1976 Gabriel Baron opcit p 14 (169)
- Gabriel Baron opcit fasc 151-2 p 14 (170)
- (171) حكم فرنسي أشار إليه الدكتور مأمون الكزبري المرجع السابق ص 467